

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
ASSM Accademia svizzera di scienze umane e sociali
ASSM Academia svizra da ciencias morales e socialas
SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier

Digital Humanities und Web 2.0

Wissenschaftspolitik: Qualität in den Geistes- und Sozialwissenschaften erkennen

SAGW-News: Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?

International: Die Geistes- und Sozialwissenschaften im Horizon 2020

a+ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz vernetzen die Wissenschaften regional, national und international. Sie engagieren sich insbesondere in den Bereichen **Früherkennung** und **Ethik** und setzen sich ein für den **Dialog** zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

www.akademien-schweiz.ch

Impressum

Bulletin 1, Februar 2012. Erscheint viermal jährlich.

Herausgeberin: Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften,
Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern

Telefon +41 (0)31 313 14 40, Telefax +41 (0)31 313 14 50, sagw@sagw.ch, www.sagw.ch

Auflage: 2900

Redaktion: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk)

Mitarbeit bei dieser Ausgabe: Markus Zürcher (mz), Beatrice Kübli (bk), Marlène Iseli (mi), Bernadette Flückiger (bf),
Manuela Cimeli (mc), Beat Immenhauser (ib)

Bilder: S. 12 Ringier; S. 15, 16, 18, 67 SAGW; S. 21 DDS; S. 22 Laszlo Horvath; S. 24 Schweizerisches Idiotikon; S. 57 Giedion, Siegfried, Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonymous History. Oxford University Press: New York 1948, S. 69; S. 58, 63 Schweizer Institut für Kinder- und Jugendmedien; S. 65 <http://ec.europa.eu/research/horizon2020/>;

Layout: Daniela Ambühl (da)

Gestaltungskonzept: Laszlo Horvath, Bern

Korrektorat und Druck: Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

Schwerpunkte der Akademie – Rückblick und Ausblick

4

Sie halten das erste Bulletin der SAGW des laufenden Jahrs in der Hand, was uns Anlass für einen Rück- und Ausblick ist: Im vergangenen Jahr haben wir eine breite Diskussion zur Frage lanciert, wie die Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften auch mit Rücksicht auf die vorherrschenden bildungs- und wissenschaftspolitischen Vorgaben zukünftig auszugestalten ist. Über Stärken und Schwächen, bestehende Defizite, vorhandene Potenziale wie unerfüllte Desiderate sowie mögliche Positionierungen haben sich VertreterInnen zahlreicher geisteswissenschaftlicher Disziplinen im vergangenen Dezember intensiv ausgetauscht. Über einige wichtige Ergebnisse berichten wir kurz auf den Seiten 17–19. Weitere Informationen finden Sie unter www.sagw.ch/geisteswissenschaften. Reichhaltiges Material liegt vor, welches es der zuständigen ExpertInnengruppe erlaubt, mögliche Strategien sowie Empfehlungen zu zentralen Handlungsbereichen auszuarbeiten.

Rasch gilt es aber den in einer gesamteuropäisch koordinierten Aktion erstrittenen Platz der Geistes- und Sozialwissenschaften im neuen Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union «Horizon 2020» nun auch mit aussichtsreichen Forschungsprojekten zu besetzen. Bekanntlich haben sich die hiesigen Geistes- und Sozialwissenschaften bisher nur zögerlich an den europäischen Forschungsprogrammen beteiligt. Mit einer frühzeitig angesetzten Informations- und Vernetzungsveranstaltung, die wir am 24. Mai 2012 gemeinsam mit Euresearch und den All European Academies durchführen, wollen wir zu einer stärkeren Präsenz beitragen. Wenn es gelingt, die der Weltoffenheit, der im europäischen Vergleich guten Ausstattung sowie der sprachlichen, kulturellen und damit auch wissenschaftlichen Vielfalt geschuldeten Stärken der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz in die europäische Forschung einzubringen, so ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Wissenschaftskultur getan.

Wie der wissenschaftspolitischen Berichterstattung in diesem Bulletin entnommen werden kann, verfolgen wir die Diskussion um eine den Geisteswissenschaften angemessene Qualitäts- und Leistungsmessung, ein für eine Neupositionierung zentrales Handlungsfeld, aufmerksam. Wie bereits im Dossier zum Bulletin 2/2011 ausführlich dargelegt, wird deutlich, dass weder Anlass noch Notwendigkeit besteht, von den exakten Wissenschaften entwickelte Verfahren zu kopieren; dies ist umso weniger angezeigt, als diese sich auch in ihrem ursprünglichen Anwendungsbereich zunehmend als problematisch erweisen. Auch hier gilt es, von den Stärken ausgehend, selbstbewusst die eigenen Regeln zu setzen.

Nicht bloss neue Anforderungen und Ansprüche von Gesellschaft und Politik an die Geisteswissenschaften lassen es notwendig werden, bisherige Praktiken und Arbeitsformen zu überdenken. Im Dossier zu diesem Bulletin legen wir dar, wie die heute verfügbaren Informationstechnologien geisteswissenschaftliche Arbeit und Forschung fundamental verändern, möglicherweise revolutionieren. Namhafte Experten und Expertinnen diskutieren, ob und mit welchen Konsequenzen die «digital humanities» die Geisteswissenschaften umgestalten. Sicher ist, dass vernetztes und kollaboratives Arbeiten an Bedeutung gewinnt. Als Träger und Betreiber bedeutender Datenbanken und Online-Dienste setzt sich die SAGW entschieden für die Zugänglich-

keit, den Erhalt und die Vernetzung der Datenbestände ein. Unsere diesbezüglichen Vorschläge haben in der vom Staatssekretariat für Bildung und Forschung zuhanden des Bundesrates ausgearbeiteten Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013 bis 2016 nur sehr beschränkt Eingang gefunden. Umso wichtiger ist es, dass wir mithilfe, hier präsentierte, innovative Instrumente mit den uns verbundenen Kreisen pragmatisch umzusetzen, und uns – wenn auch in einem bescheidenem Masse – an den europäischen Projekten beteiligen.

Die Welt der Geisteswissenschaften ist in Bewegung und mit ihr unsere Organisation: Die Delegiertenversammlung hat an der letzten Jahresversammlung grünes Licht für eine umfassenden Reorganisation des Mitgliederbereichs geben. Mittlerweile wurden alle regulatorischen Bestimmungen und Prozeduren angepasst. Die Zustimmung der Delegierten an der kommenden Jahresversammlung vorausgesetzt, ist damit der Weg frei, um mit unseren Gesellschaften zu realisieren, was wir mit der neuen Wissenschaftskultur und unserem Engagement für die Digitalisierung anstreben: Kooperation und Sichtbarkeit, so dass geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung auch gesellschaftlich wirksam wird und bleibt.

Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär

Editorial

- 4 Schwerpunkte der Akademie – Rückblick und Ausblick

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

- 9 Qualität in den Geistes- und Sozialwissenschaften erkennen
- 10 «Das Stipendienwesen der Schweiz wird sich positiv verändern!». *Romina Loliva*
- 6 11 Tagung «Les infrastructures épistémiques et la mesure de la valeur d'usage des sciences»

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

- 13 Gelungene Wissensvermittlung
- 14 Zweite Ausgabe des Interdisziplinären Forums der Balzan Preisträger
- 15 Wissenschaft für Kinder. *Florian Fisch*

Poesie auf dem Kühlschrank an der Jahrestagung des Schweizer Institut für Kinder- und Jugendmedien, S. 59.

Der Tagungsbericht «Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?» findet sich auf der Seite 17.

SAGW-News | News ASSH

- 17 Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?
- 20 Die DDS im Zeichen 150 anni Svizzera-Italia
Sacha Zala

Schwerpunkte Projets prioritaires

- 23 Kreativität und Innovation
- 24 Netzwerktreffen Dialektlexikographie
Christoph Landolt und Martin H. Graf
- 25 Les espaces protégés de montagne en Europe doivent jouer un rôle de plus en plus actif dans le développement régional. *Thomas Scheurer*
- 26 Polarisierte Alpen – Stellenwert des Alpenraums in der Schweiz zwischen «Alpinität» und «Urbanität». *Thomas Scheurer*

Dossier

Digital Humanities und Web 2.0

- 29** SAGW goes digital
- 32** SALSAH – eine webbasierte Forschungsplattform für die Geisteswissenschaften. *Lukas Rosenthaler und Tobias Schweizer*
- 33** e-Helvetica: Sammlung elektronischer Publikationen. *Elena Balzardi*
- 35** Projet de recherche «Digital humanities» *Dominique Vinck*
- 36** DARIAH-EU – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. *Laurent Romary, Heike Neuroth, Christiane Fritze, Gabriele Kraft*
- 40** CLARIN: The Common Language Resources and Technology Infrastructure. *Steven Krauwer*
- 41** Europeana. *Aisulu Aldasheva*
- 43** Global Perspectives on Digital History – Ein neues mehrsprachiges, hybrides e-Journal *Peter Haber*
- 44** TextGrid – Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. *Felix Lohmeier und Heike Neuroth*
- 45** OpenEdition, un portail d'édition électronique pour les Sciences humaines et sociales *Marin Dacos*
- 47** infoclio.ch et le web 2.0 – Quel avenir pour la communication scientifique dans les sciences humaines? *Enrico Natale*
- 49** Von Dodis 1.5 zu metagrid.ch – Wegmarken auf dem Weg zu Dodis 2.0. *Sacha Zala*
- 51** hist.net – Eine internationale Plattform für Geschichte und digitale Medien. *Peter Haber*
- 52** Das Linguisten-Forum. *Jan Wohlgemuth*
- 54** Digital Humanities – die anderen Geisteswissenschaften. *Gerhard Lauer*
- 56** Schlüssel für Clio: Digitale Daten und die Suche nach einer neuen Quellenkritik *Monika Dommann*

Mitgliedsgesellschaften

Sociétés membres

- 59** Keine Angst vor Gedichten! *Christine Lötscher*
- 60** Erhaltung des Kulturerbes anhand touristischer Inwertsetzung? *Bruno Wegmann und Sabine Eggmann*
- 61** Archives littéraires et numérisation de manuscrits *Bénédicte Vauthier*
- 62** Das Theater der Information/The Play of Print and Performance, 1820–1850. *Angela Esterhammer, Klaus Müller-Wille, Hans-Georg von Arburg*

International

- 65** Die Geistes- und Sozialwissenschaften im Horizon 2020

Publikationen

Publications

- 67** «Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz»
- 68** Iso Albin, Cristian Collenberg: «Rätoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition»
- 69** «Intimité et intrusion»

- 70** Mitglieder der SAGW
- 71** Generalsekretariat

Wissenschaftspolitik Politique scientifique

Qualität in den Geistes- und Sozialwissenschaften erkennen

(bk) Die Notwendigkeit von Qualitäts- und Leistungsmessung wird heute kaum bestritten. Um jedoch Qualität in Wissenschaftsbetrieben messen zu können, braucht es allgemein akzeptierte Qualitätsindikatoren. Diese zu definieren, bleibt auch drei Jahre nach dem Start des CRUS-Projektes «Mesurer les performances de la recherche» eine Herausforderung.

Am 7. Oktober 2011 organisierte die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) in Lausanne die Tagung «Messung der Forschungsleistungen: Herausforderungen und Perspektiven». Die Tagung ist Teil des Projekts «Mesurer les performances de la recherche» (2008–2011), das mit dem Ziel lanciert wurde, die Schweizer Universitäten mit angemessenen, auch für die Geistes- und Sozialwissenschaften anwendbaren Instrumenten zur Messung ihrer Forschungsleistungen auszustatten.

An der Tagung wurden die ersten Ergebnisse vorgestellt.

Qualitätsmessung ist wichtig

Zu Beginn der Tagung betonten sowohl Regierungsrätin Anne-Catherine Lyon wie auch der CRUS-Präsident Antonio Loprieno die Wichtigkeit der Qualitätsmessung. Diese erlaubt es den Universitäten, sich einerseits gegenüber der Politik zu rechtfertigen und andererseits ein Profil über die eigenen Stärken und Schwächen zu erhalten. Die Notwendigkeit lässt sich gut begründen, aber es fehlt nach wie vor an Patentrezepten zur Umsetzung. Seit drei Jahren suchen nun verschiedene Initiativen im Rahmen des CRUS-Projektes nach brauchbaren Instrumenten zur Qualitätsmessung. Die Schwierigkeit beginnt bereits bei der Definition «wissenschaftlicher Qualität».

Woran lässt sich Qualität erkennen?

Was macht die wissenschaftliche Exzellenz aus? Den wirtschaftlich verwertbaren Forschungsoutput als In-

dikator zu nehmen, wäre eine Möglichkeit. Allerdings werden Forschungsergebnisse oft erst Jahre später relevant für die Wirtschaft. Peter van den Besselaar, VU University Amsterdam, sprach sich dafür aus, nicht den Output, sondern den Prozess zu bewerten. Auch das ist nicht ganz einfach. Bei einer Langzeitstudie, welche gleich talentierte Forschende begleitete, stellte sich heraus, dass oft das Umfeld und der Zufall massgebend sind für den Erfolg. Das wiederum würde dafür sprechen, dass vor allem die Kultur an einer Universität entscheidend ist. Letztlich können Indikatoren nicht für sich selber sprechen, sondern müssen im Kontext verwendet werden, fasst Sybille Hinze, Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), zusammen. Als allein stehender Indikator wenig geeignet ist die Bibliometrie, da diese keine Aussagen über die Qualität von Lehre und Ausbildung oder über die Transferleistung für die Gesellschaft zulässt und zudem länder- und sprachspezifisch ist.

Sich frühzeitig einbringen

Dass sich die Bibliometrie insbesondere für Geistes- und Sozialwissenschaftler wenig eignet, ist kein Grund, die Geistes- und Sozialwissenschaftler aus der Rechenschaftspflicht zu entlassen, betonte Michael Ochsner von der Universität Zürich. Es zeichnet sich ab, dass Qualitätsindikatoren den Fachbereichen angepasst sein müssen. Qualität hat nur eine Bedeutung, wenn sie auf ein Ziel ausgerichtet ist, erläuterte er die Erkenntnisse aus einem Projekt der European University Association. Gerade für die Geistes- und Sozialwissenschaften mit ihrem breiten Fächerkatalog ist es also entscheidend, sich rechtzeitig in die Zieldefinition ihrer Fächer einzubringen.

Vorschläge für Qualitätsinstrumente

Bei der Vorstellung der Projekte werden die Vorschläge für Qualitätsinstrumente schliesslich konkreter: Jean-François Perret von der Universität Genf schlägt eine Kartographie der Publikationen einer Universität vor. Wie viel wird publiziert, und welche Publikationen werden von der Universität unterstützt? Wie viele Publikationen erscheinen mit interner und wie viele mit externer wissenschaftlicher Kooperation?

Eine andere Möglichkeit sind Aktivitätsprofile, wie sie von Benedetto Lepori, Universität Lugano, vorgestellt werden. Mittels mehrdimensionaler Indikatoren entstehen Profile, welche ein ganzheitlicheres Bild über verschiedene Output-Arten ermöglichen und nicht nur den Status quo abbilden, sondern auch den Kontext und mögliche Ursachen für das Ergebnis.

Last but not least ist die Peer Review ein akzeptiertes Qualitätsinstrument, obwohl sie gerade in kleinen Forschungsgebieten nicht über alle Zweifel erhaben ist. Letztlich bleibt aber die Vergleichbarkeit erschwert, da die Indikatoren stark auf die einzelnen Disziplinen und Universitäten ausgerichtet sind.

Eine ausführliche Beschreibung dieser Projekte finden Sie im Bulletin 2/2011 «Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geisteswissenschaften»: www.sagw.ch/bulletin und in diesem Bulletin auf Seite 11.

Diskutieren Sie mit!

Wollen Sie Ihre Meinung zur Qualitäts- und Leistungsmessung in den Geistes- und Sozialwissenschaften einbringen? Beteiligen Sie sich an der Diskussion unter: <http://www.wissenschaftskultur.blogspot.com/>

Weitere Informationen zu den Programmen

Links

Unterlagen zur Tagung:

<http://www.crus.ch/index.php?id=2463>

Initiative «Entwicklung und Erprobung von Qualitätskriterien für die Forschung in den Geisteswissenschaften am Beispiel der Literaturwissenschaften und der Kunstgeschichte»:

<http://www.psh.ethz.ch/crus>

Projekt CRUS:

<http://www.crus.ch/information-programmes/projekte-programme/projet-mesurer-les-performances-de-la-recherche/projet-2008-2011.html?L=1>

«Das Stipendienwesen der Schweiz wird sich positiv verändern!»

Romina Loliva, Vorstandsmitglied VSS

Am 20. Juni 2010 wurde die Stipendieninitiative vom Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) lanciert. Am 20. Januar 2012 wird sie bei der Bundeskanzlei eingereicht: Wir haben es geschafft!

Die letzten zwei Jahre standen für den VSS klar im Zeichen der Initiative. Das Projekt war das Zentrum der politischen Tätigkeit des Dachverbandes und vieler seiner Sektionen. Viele Studierende sind über 12 Monate wöchentlich auf der Strasse gestanden und haben bei jedem Wetter und jeder Laune Unterschriften gesammelt. Ihnen gebührt grösster Dank und grösster Respekt! Denn, überblickt man die momentanen bildungspolitischen Diskussionen, sieht es sonst karg aus: Die Finanzierung unserer Bildung steht ständig auf dem Spiel, laufend wird kritisiert, kalkuliert und umdisponiert. Effizienz und Exzellenz sind dabei die wichtigsten Kriterien – wie willkürlich aber diese sein können, wird ausser Acht gelassen. Die Individualisierung der Kosten wird ganz klar anvisiert, Studiengebühren werden erhöht und neue Finanzierungsmodelle propagiert.

Blick in die Zukunft

Haben die Studierenden die Hoffnung aufgegeben? Ja. Wir hoffen nichts mehr, die Überzeugung hat uns gepackt. Das Wichtigste, was wir aus der Sammelphase der Stipendieninitiative gewonnen haben, ist die klare Überzeugung, dass wir das Stipendienwesen in der Schweiz positiv verändern werden und somit zur Nachhaltigkeit im Bildungssystem beitragen können. Wir schauen gestärkt in die Zukunft, eine Abstimmungskampagne steht uns bevor!

Die zerstörerische Haltung gegenüber der Hochschulbildung bereitet dem VSS grosse Sorgen – nur am 20. Januar nicht, dann wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: die Harmonisierung des Stipendienwesens!

Tagung «Les infrastructures épistémiques et la mesure de la valeur d'usage des sciences»

(mi) Im dritten Kolloquium der Veranstaltungsreihe zum Projekt «Mesurer les performances de la recherche» der CRUS gingen das Organisationsteam und die Referierenden der Frage nach, welche Bedingungen und Faktoren die Verbreitung von Wissen und dessen Valorisierung begünstigen.

An der Tagung «Les infrastructures épistémiques et la mesure de la valeur d'usage des sciences» vom 16. November in Lausanne interessierte vorwiegend, wie wissenschaftliche Erkenntnisse auf das Handeln ausserakademischer Akteurenguppen einwirken. Es ging also nicht primär um den «output» eines Forschungsprojekts, sondern vielmehr um den «outcome», d.h. die Rezeption von wissenschaftlichem Wissen, dessen Weiterverwendung und Anwendung in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Bei der Diskussion der unterschiedlich angelegten Projekte, denen die Suche nach dem epistemischen Wert von spezifischen Infrastrukturen gemein war, wurde deutlich, dass technologische Einheiten zwar Wissensverbreitung ermöglichen und bei der Nachzeichnung von Wissenspfaden Einblicke verschaffen können, dass das Augenmerk jedoch auf die Handelnden gelegt werden muss.

Wissenschaftsvermittlung

Die Heterogenität der unterschiedlichen Publika erschwert das Verständnis der Aneignung wissenschaftlicher Inhalte. Für den Gesundheitsbereich kann festgehalten werden, dass das Interesse an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen enorm ist und eine grosse Interaktivität zwischen Wissenschaft und Gesellschaft besteht. Diese Profanisierung des Wissens wird von Seiten der Medizin nicht immer positiv wahrgenommen, obwohl gerade durch aktive User in Foren

etc. eine wichtige Übersetzungsarbeit geleistet wird. In anderen Bereichen fehlt es jedoch oft bereits an der Zeit, den wissenschaftlichen Publikationen überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken. Im Projekt «Web of Attention» der EPFL und der HEC Lausanne soll ein System erprobt werden, welches dieser Grundproblematik Rechnung trägt und entsprechend ein Anreizsystem mit verschiedenen Varianten erproben soll, um das Verhalten von möglichen Wissenskonsumenten verstehen oder gar steuern zu können. Ziel wäre daher, möglichen Zielgruppen eine Infrastruktur anzubieten, die die Rezeption relevanter Wissensbestände erleichtert und verbessert.

Messung des Mehrwerts erschwert

Erfahrungen zur Verbreitung von Wissen sind facettenreich im Bereich digitaler Plattformen. Hier interessiert auch die Frage, inwiefern ein freier Zugang (open access) zu den wissenschaftlichen Erzeugnissen das Verhalten verschiedener User unterschiedlicher Provenienz beeinflusst. In der Statistik zu den User-Aktivitäten der unter openedition.org zusammengeführten Websites zeigt sich, dass eine Sperrfrist oder ein Kostenaufwand für die Lektüre eines Artikels mit Sicherheit eine Hürde darstellt, ein sozialer Impact wird mit einem freien Zugang jedoch nicht garantiert.

Es besteht Konsens, dass ein nicht wissenschaftlicher Ertrag aus wissenschaftlicher Arbeit resultiert. Die Tatsache, dass sich ein rekurreres Muster der Wissensrezeption in ausserakademischen Feldern nicht so schnell nachzeichnen lässt, erschwert die Messung dieses Mehrwerts stark, weshalb es noch deutlich mehr Wissen zu epistemologischen Prozessen in unterschiedlichen Kontexten bedarf.

Akademien der Wissenschaften Schweiz Académies suisses des sciences

Alle vier PreisträgerInnen des Prix Média der Akademien der Wissenschaften Schweiz (v.l.n.r.): Reto U. Schneider, Simone Rau, Katharina Bochsler und Andreas Moser.

Gelungene Wissens- vermittlung

(bk) Am Freitag, 25. November, wurde in Zürich der mit insgesamt 40 000 Franken dotierte «Prix Média akademien-schweiz» verliehen. Für ihre gelungene Wissensvermittlung ausgezeichnet wurden Andreas Moser (Naturwissenschaften), Katharina Bochsler (Geistes- und Sozialwissenschaften), Simone Rau (Medizin) und Reto U. Schneider (Technische Wissenschaften).

Mit dem Prix Média zeichnen die Akademien der Wissenschaften Schweiz spannende Beiträge von herausragender Qualität aus, die leserfreundlich und gut verständlich verfasst sind, einen Gesellschafts- und Gegenwartsbezug aufweisen und in einem regelmässig erscheinenden Schweizer Medium publiziert wurden. Prämiert wurden:

- **Andreas Moser** (Naturwissenschaften): «Wer ist der Wolf? – Wie anders Wölfe sind, als man denkt», 9. September 2010, Sendung «NETZ NATUR», SF1
- **Katharina Bochsler** (Geistes- und Sozialwissenschaften): «Die anderen Geschlechter – Leben mit dem Phänomen Intersexualität», 20. und 21. Oktober 2010, Sendung «Kontext» SR DRS2
- **Simone Rau** (Medizin, Preisthema «Psychische Gesundheit»): «Die Krankpflegerin», 22. Januar 2011, «Das Magazin»
- **Reto U. Schneider** (Technische Wissenschaften): «Der Ketzler mit der Wärmepumpe», April 2011, NZZ FOLIO

Mehr zur Sendung von Katharina Bochsler

Mediziner haben sich während Jahrzehnten an der Therapie von intersexuellen Menschen versucht, teilweise in sehr fragwürdiger Art und Weise. Nicht selten auch auf Wunsch der Eltern. Und die betroffenen Kinder? Sie sind kaum zu hören. Erst seit Kurzem wagen sich einige wenige erwachsene Intersexuelle an die Öffentlichkeit. Sie berichten über ihre verlorene Kindheit, über das Aufwachsen im Schweigen, über das intensive

Katharina Bochsler, die Gewinnerin des Prix Média im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften für die Radiosendung «Die anderen Geschlechter – Leben mit dem Phänomen Intersexualität».

Gefühl, nicht in Ordnung zu sein. Allmählich zeichnet sich eine Trendwende ab. Doch noch immer ist Intersexualität ein ungeklärtes Phänomen – medizinisch und sozial. Denn warum sich Föten intersexuell entwickeln und weshalb wir uns derart schwer tun mit geschlechtlicher Uneindeutigkeit, ist in weiten Teilen ein Rätsel. Beeindruckend sensibel bildet Katharina Bochsler das aktuelle Wissen und Nichtwissen zu diesem heiklen Thema ab und liefert einen spannenden, erhellenden und politisch brisanten Einblick in das Phänomen Intersexualität.

Prix Média der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Weitere Informationen und Links zu den Beiträgen finden Sie unter:

www.akademien-schweiz.ch/prixmedia

Zweite Ausgabe des Interdisziplinären Forums der Balzan Preisträger

14 (bf) Zum zweiten Mal fand in Bern am 17. November 2011 das «Interdisziplinäre Forum der Balzan Preisträger» statt. Die vier Preisträger stellten ihre Forschungsarbeit vor, für welche sie am folgenden Tag mit den Balzan-Preisen ausgezeichnet wurden.

Am 18. November wurden in Bern die mit 750 000 Franken dotierten Balzan-Preise verliehen. Sie gingen an Bronislaw Baczko (Die Zeit der Aufklärung), Peter Brown (Geschichte des griechisch-römischen Altertums), Russell Lande (Theoretische Biologie) sowie Joseph Silk (Das frühe Universum). Übergeben wurden die Preise vom damaligen Vorsteher des Eidgenössischen Departementes des Innern, Bundesrat Didier Burkhalter.

Bronislaw Baczko

Bronislaw Baczko forscht insbesondere zu Jean-Jacques Rousseaus philosophischem Werk sowie zu den politischen und sozialen Auswirkungen der Aufklärung auf die Französische Revolution. Seine Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie und unter welchen Bedingungen Vorstel-

lungen einer neuen, besseren Gesellschaftsordnung in Totalität und Unfreiheit münden. Damit hat er einen entscheidenden Beitrag zu einer neuen Auffassung von Sinn und Bedeutung der Französischen Revolution geleistet.

Peter Brown

Peter Browns Forschung hat massgeblich zu einer neuen Sichtweise auf die Spätantike beigetragen. Bislang als Phase des Untergangs und der Dekadenz interpretiert, zeigt Brown, wie die zunehmende religiöse, sprachliche und kulturelle Diversität in dieser Epoche neue und für die westliche Welt wegweisende Entwicklungen eröffnete. Seine vielfältigen Arbeiten reichen von Abhandlungen über den Heiligenkult, seine Macht und Überzeugungskraft in der spätantiken Welt, über Autorität und das Heilige, das Aufkommen des Christentums in der westlichen Welt, bis hin zu Sexualität und Gesellschaft, Armut, Reichtum und Macht im späten Römischen Reich.

Russell Lande

Russell Lande ist vor allem durch seine Arbeiten in theoretischer Populationsbiologie hervorgetreten – sowohl in der Genetik und Dynamik von Populationen als auch über deren Anwendungen im Naturschutz. Seine neueren Arbeiten verschmelzen Populationsgenetik und Populationsdynamik und konzentrieren sich auf die unterschiedlichen Arten der stochastischen Prozesse in Populationen von begrenzter Grösse, vor allem wie diese das Risiko des Aussterbens von Arten beeinflussen. Diese Arbeiten erfuhren zahlreiche Anwendungen und sind die Grundlage für die modernen Kriterien der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) zur Klassifizierung des relativen Bedrohungsrisikos.

Joseph Silk

Joseph Silk hat frühe Beiträge zum Verständnis von Inhomogenitäten in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung geliefert, basierend auf Dichtefluktuationen uranfänglicher Galaxien. Des Weiteren hat er wichtige Arbeiten über den stossfreien Dämpfungseffekt (engl. Silk Damping) geleistet. Joseph Silk führte zudem Studien zum Verständnis der dunklen Materie durch und entwickelte neue Untersuchungsmethoden zu ihrem indirekten Nachweis.

In der an die Referate der vier Preisträger anschliessenden Paneldiskussion gingen die Preisträger der Frage nach, welche Bedeutung dem Stichwort der «Exzellenz» in Lehre und Forschung in den ausgezeichneten Fachrichtungen zukommt.

Am «Interdisziplinären Forum der Balzan Preisträger» stellten die vier Preisträger ihre ausgezeichneten Forschungsarbeiten vor. Hier im Bild: Russell Lande (u. Reihe links) und Peter Brown (u. Reihe rechts).

Wissenschaft für Kinder

Florian Fisch, Wissenschaftsjournalist

Nah am Leben soll Wissenschaftsunterricht sein. Dafür müssen die Lehrer besser informiert und die vorhandenen Angebote einfacher zugänglich sein, so die Erkenntnis am Kongress ScienceComm'11.

Es war höchste Zeit, einander kennenzulernen. Die 160 Lehrer, Didaktikexpertinnen und Wissenschaftsförderer am ersten schweizerischen Kongress für Wissenschaftskommunikation ScienceComm'11 präsentierten ihre Projekte, hielten Vorträge über die beste Art, Kinder zu unterrichten, und diskutierten im Biergarten über die anstehenden Herausforderungen: Wie können die Schulen wirklich erreicht werden? Wie kann man die kantonalen Barrieren im Bildungswesen überwinden?

Wissenschaftliches Interesse früh fördern

Wir sollten die Kinder nicht unterschätzen und unterfordern, war klar der Tenor. Die MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) leiden an Nachwuchsmangel, wie der Bundesrat in seinem Bericht im August 2010 festhielt. Das Problem ist einerseits der tiefe Frauenanteil und andererseits die Festlegung der jugendlichen Interessen bereits im 16. Lebensjahr. Nicht erst seit dieser Erkenntnis sollte klar sein, dass Wissenschaft schon in Primarschule und Kindergarten gefördert werden muss und auch Mädchen angesprochen werden sollen.

Labors für die Schulen

Erste Schritte zur Überwindung der Barrieren wurden schon gemacht: Isabelle Chassot, die Präsidentin der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, machte am Kongress auf die neuen nationalen Bildungsstandards aufmerksam. Markus Wilhelm, Professor an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern, präsentierte das Projekt Swiss Science Education (SWiSE), welches überkantonal Lehrerinnen weiterbildet und Modellschulen aufbaut. Lehrer können sich so bei ihren

Kinder präsentieren ihre Arbeiten an der ScienceComm'11.

Kollegen Rat holen. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz lancierten symbolisch die neue Online-Plattform educa.MINT, um damit den Lehrerinnen die Suche von ausserschulischen Angeboten in der Wissenschaft zu erleichtern.

Die Kinder und Jugendlichen sagten am Kongress gleich selbst, was sie wünschen; zum Beispiel Labors in den Schulen. Sie stimmten mit den pädagogischen Experten überein, dass Lebensnähe wichtig ist. Also konkrete Beispiele anstelle von abstrakten Konzepten; faszinierend und lustig statt trocken und ernst.

Vielfältige Motivation

Wieso sich Jugendliche überhaupt für Wissenschaften entscheiden, blieb denn auch eine ungelöste Grundfrage. Bei den ehemaligen Maturanden und Preisträgerinnen von «Schweizer Jugend forscht», Silas Kieser und Julia Früh, waren es unterschiedliche Motivationen. Kieser, der entgegen seinen Erwartungen eine populärwissenschaftliche Theorie über Pflanzenwachstum widerlegte, meinte: «Ich war schon immer ein Bastler.» Früh entwickelte eine Psychotherapie gegen Autismus, um ihrem Bruder zu helfen. «Mit meiner Methode wollte ich dem Schaden durch Scharlatanerie vorbeugen», erklärte Früh.

Vorbilder sind wichtig

Neben der Hoffnung, die Welt verbessern zu können, seien Vorbilder wichtig, meinte Thomas Zeltner, Präsident der Stiftung Science et Cité. «Wegen Roger Federer spielen nun viel mehr Kinder Tennis», ist er überzeugt. Ob es dafür eine wissenschaftliche Elite braucht und ob dies in der direktdemokratischen Schweiz überhaupt möglich ist, das werden die zukünftigen Diskussionen zeigen.

Diskutieren Sie weiter

Hinweis

Die Diskussion rund um die Wissenschaftskommunikation geht weiter. Das Online-Forum von ScienceComm: www.sciencecomm.ch

SAGW-News

News ASSH

An der Tagung «Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?» nahm unter anderem auch die ehemalige Präsidentin der SAGW, Anne-Claude Berthoud, teil.

Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?

(mi) In Zusammenarbeit mit dem Programm für Wissenschaftsforschung der Universität Basel organisierte die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) eine dreitägige Veranstaltung, um mit WissenschaftlerInnen intensiv über die zukünftige Positionierung der Geisteswissenschaften zu diskutieren. Handlungsbedarf besteht in verschiedenen Bereichen.

Forschung im Zeichen der Projektifizierung

Im Bereich der Forschung wird zunehmend die Einwerbung von Drittmitteln gefordert, ohne zu beachten, dass die notwendige Ausstattung sowie die dazu benötigten organisatorischen Voraussetzungen in den Geisteswissenschaften oftmals nicht gegeben sind. Die Vorteile des Grossprojektes, die sich auch durch die Schlagwörter Interdisziplinarität, Institutionalität und Internationalität zusammenfassen lassen, werden verkürzt auch auf Klein- und Einzelprojekte übertragen und stellen diese vor grosse Herausforderungen. Hier werden denn auch die für die geisteswissenschaftliche Forschung spezifischen Befürchtungen laut. Geäussert wurde wiederholt die Befürchtung, dass sich nur noch Projekte durchsetzen, welche gegenwärtig dominante Themen bedienen. Ferner werde eine den Geisteswissenschaften nicht angemessene Zerlegung der Forschungsthematik in portionierte Einheiten vorausgesetzt.

Ein weiteres Spannungsfeld ist die Balance zwischen fachspezifischer Forschung einerseits und der Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Themen andererseits. Schliesslich wurde verschiedentlich darauf hingewiesen, dass sich die GeisteswissenschaftlerInnen bei der Gesuchsbegutachtung oftmals gegenseitig das Leben schwer machen. Kurzfristig können den Geisteswissenschaften angemessene Fördergefässe, die Nutzung von Hilfestellungen (z.B. Euresearch) sowie die von den Rektoraten in Aussicht gestellten Freiräume für die Akquisition von Drittmitteln die Situation verbessern.

Hochschulsteuerung im Zeichen von Qualität und Leistung

Unbestritten war, dass die Bibliometrie als Qualitätsindikator für die Geisteswissenschaften nicht geeignet ist. Ebenso war man sich einig, dass die GeisteswissenschaftlerInnen die Qualitäts- und Leistungskriterien selber festlegen müssen. Kein gangbarer Weg sei es hingegen, sich durch die Berufung auf eine angebliche Andersartigkeit oder eine spezifische Komplexität den Verfahren zu entziehen. Vielmehr sei es möglich, die etablierten geisteswissenschaftlichen Handlungspraktiken in Wert zu setzen und auszuweisen. GeisteswissenschaftlerInnen täten also gut daran, sich in der Öffentlichkeit und im universitären Kontext selbstbewusster zu geben. Dies setzt voraus, dass sich die GeisteswissenschaftlerInnen ihres ökonomischen, sozialen, symbolischen und akademischen Kapitals bewusst werden und dieses auch strategisch einsetzen. Für die Lehre wurde hervorgehoben, dass gerade die grosse Zahl an Studierenden die Nachfrage einer geisteswissenschaftlichen Ausbildung belegen. Dies wurde wiederum von kritischen Stimmen als Selektionsproblem interpretiert, welches den Geisteswissenschaften mittelfristig zum Verhängnis werden könnte.

Lehre im Zeichen von Employability

Ausgeprägter als bei anderen Fachbereichen lässt sich bei den Geisteswissenschaften das sogenannte Employability-Paradox beobachten: Zum einen stellen wir einen erschwerten Berufseinstieg fest; zum anderen stehen den AbsolventInnen zahlreiche Berufsfelder offen. Statistisch kann denn auch gezeigt werden, dass die GeisteswissenschaftlerInnen im Vergleich zu anderen Hochschulabsolventen lediglich im ersten Jahr nach Abschluss ihres Studiums bei der Suche nach einer adäquaten Beschäftigung mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass sich jedoch mittelfristig die Löhne und Karrierechancen den anderen Fachbereichen angleichen. Als Mehrwert von GeisteswissenschaftlerInnen wird von Seiten des Arbeitsmarkts erwartet, dass sie über profundes methodisches Wissen und spezifische Kenntnisse verfügen, ein breites Interesse manifestieren, gut präsentieren, analysieren sowie fächerübergreifend denken können und andere Kulturen zu verstehen vermögen. Hält man sich an die Logik des Kerns des Bologna-Abkommens, so sind unterschiedliche Ansprüche an das Kompetenzniveau von Bachelor und Master zu stellen, darf der Bachelor nicht als «Bonsai-Version» des alten universitären Studiengangs konzipiert werden und ist eine generelle «outcome awareness» erforderlich. Kurz: Man kommt mit Blick

Sabine Maassen vom Programm Wissenschaftsforschung der Universität Basel begrüsst zum Auftakt der Tagung die Teilnehmenden.

Das Podium zur Innenansicht beim Thema «Öffentlichkeiten im Zeichen der Nutzung».

18

auf die Entwicklung der Universität nicht darum herum, den Bachelor-Studiengang ernst zu nehmen und nicht einfach als Vorlauf zum Masterstudium zu betrachten. Hier wurde, wie auch in anderen Themenfeldern, darauf hingewiesen, dass zu den langfristigen Auswirkungen des Systemwechsels bisher noch wenig bekannt und belegt ist.

Öffentlichkeiten im Zeichen der Nutzung

Für verschiedene Disziplinen lässt sich festhalten, dass diese im öffentlichen Diskurs wenig präsent sind. Sind die Erkenntnisse trivial, deren Anwendungskontexte unangemessen oder haben wir es mit einem Sprachproblem zu tun, dass Geisteswissenschaften im öffentlichen Diskurs nicht stärker wahrgenommen werden? Es bleibt unbestritten, dass das Interesse für die Fragestellungen der Geisteswissenschaften ausserhalb der entsprechenden Forschungsgemeinschaft teilweise nicht gegeben ist. Wird jedoch von den Medien ein Interesse manifestiert, sollten WissenschaftlerInnen in der Lage sein, in der Rolle von ExpertInnen zu agieren – auch wenn die Komplexität der Sachverhalte stark reduziert werden muss. Wie es die NaturwissenschaftlerInnen zeigen, sollten GeisteswissenschaftlerInnen die Expertise ihrer Fachbereiche in nicht wissenschaftlichen Kontexten ebenfalls für sich beanspruchen. Auch wurde dafür plädiert, dass die Geisteswissenschaften selbst konkrete Nützlichkeiten und Publika identifizieren, erzeugen und bearbeiten. Innerhalb des Wissenschaftsbetriebs lassen sich die AbnehmerInnen von Erkenntnissen einfacher identifizieren: Am Beispiel der Altphilologie lässt sich gut aufzeigen, wie zahlreiche Disziplinen auf ihrer Arbeit aufbauen. Ohne ein Diktat für nur gesellschaftsrelevante Forschung aufstellen zu wollen, sollten die GeisteswissenschaftlerInnen sich in ihrer Tätigkeit auch die Frage der gesellschaftlichen Relevanz stellen. Forschungsimmanente Interessen müssen dabei keineswegs auf der Strecke bleiben, aber es

besteht eine Bringschuld auch für ausserakademische Publika, die wahrgenommen werden sollte.

Play the game

Leistungs- und Qualitätsmessung, Output- und Impact-Orientierung und über Drittmittel finanzierte, disziplinübergreifende Forschung im Verbund zeigen eine tief greifende Transformation des Wissenschaftssystems auch in seinem Verhältnis zur Gesellschaft an. Die Karten werden gegenwärtig neu verteilt. Die Geisteswissenschaften haben vieles zu bieten, die Kompetenzen und die Expertise ihrer Vertreter wie ihrer Absolventen werden nachgefragt. Sie haben daher gute Gründe, sich selbstbewusst einzubringen, oder wie es Wiljan van den Akker auf den Punkt bringt: Wir brauchen «the courage to play the game».

Diskutieren Sie weiter

Hinweis

Die Publikation mit den Tagungsakten befindet sich in Vorbereitung. Weitere Information zum Thema finden Sie unter:
<http://www.sagw.ch/geisteswissenschaften>

Diskutieren Sie mit auf unserem Blog:
<http://www.wissenschaftskultur.blogspot.com/>

Veranstaltungshinweis

19

«The Place of the Swiss Social Sciences & Humanities in the EU Horizon 2020»

Datum: 24. Mai 2012

Ort: Kursaal Bern

Am 24. Mai 2012 findet im Kursaal Bern die Tagung «The Place of the Swiss Social Sciences & Humanities in the EU Horizon 2020» statt. Die Tagung wird von der SAGW in Zusammenarbeit mit Euresearch und All European Academies (ALLEA) durchgeführt. Die Veranstaltung will Schweizer Forschende über das neue Forschungsrahmenprogramm HORIZON 2020 informieren, diese vernetzen und die für HORIZON 2020 relevanten Stärken und Potenziale der schweizerischen Forschung identifizieren.

Am Vormittag werden Dr. Olivier Küttel, Dr. Regina Schneider (Euresearch) und Dr. Robert Burmanjer (European Commission Research & Innovation) über die Struktur, Inhalte und Erwartungen der EU sowie Best Practices und Erfahrungen im aktuellen Rahmenprogramm informieren. Im Anschluss werden Prof. Dr. Walter Leimgruber (SNF) und Dr. Rüdiger Klein (ALLEA) in ihren Beiträgen aufzeigen, wo sie mit Blick auf Horizon 2020 die Stärken und die Potenziale der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz sehen. Am Nachmittag werden fünf parallele Workshops zu den nachfolgenden im neuen EU-Forschungsrahmenprogramm vorgesehenen Bereichen angeboten: «Inclusive societies», «Intelligent growth», «EU as a global actor», «Diversity, beliefs and values» und «Sustainable growth». In der abschliessenden Paneldiskussion sollen die nächsten Schritte definiert werden.

Die DDS im Zeichen 150 anni Svizzera-Italia

Sacha Zala, Direktor DDS

20

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Republik Italien würdigen die Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS) die wechselseitigen Beziehungen mit der Eidgenossenschaft. Dabei ist die Frage der ausländischen Arbeitskräfte ein bedeutender Faktor.

«Das Emigrationsabkommen mit Italien wird, bevor es überhaupt nur publiziert worden ist, nach Strich und Faden heruntergemacht», entrüstete sich im August 1964 Bundesrat Hans Schaffner in einem Brief an einen Amtsdirektor über die Reaktionen auf den historischen Vertrag «über die Auswanderung italienischer Arbeitskräfte nach der Schweiz». Der Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements ging offenbar mit dem bekannten Bonmot von Max Frisch – «Wir riefen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen» – insofern einig, als dass er die janusköpfige Haltung der Öffentlichkeit in Migrationsfragen kritisierte: «Die Schweizer machen sich eben kolossale Illusionen», führte Schaffner in dem Schreiben aus, «wenn sie glauben, wir könnten auf die Dauer nur die aktive, im Berufsleben stehende Bevölkerung des Nachbarstaates hereinnehmen, die Familien, Frauen, Kinder und Betagte, aber im Absenderstaat der an und für sich willkommenen Arbeitskräfte zurücklassen.» Das Schreiben Schaffners findet sich im soeben neu erschienenen Band 23 der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS) zu den internationalen Beziehungen der Schweiz in den Jahren 1964 bis 1966. Unter dem Permalink dodis.ch/30798 ist ein PDF-Faksimile des Briefes über die Online-Datenbank Dodis frei abrufbar.

Langjährige Beziehungen mit Italien

Die Frage der ausländischen Arbeitskräfte ist sicherlich der bedeutsamste Faktor, der die Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bestimmte. Darüber hinaus ist die Wichtigkeit der internationalen Prozesse zwischen der Schweiz und

ihrem südlichen Nachbarland immanent. Entsprechend ist es nur folgerichtig, wenn anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Republik Italien auch die wechselseitigen Beziehungen mit der Eidgenossenschaft eine Würdigung erfahren. Deshalb organisierten die DDS unter dem Stichwort «1861–2011: 150 anni di relazioni Svizzera-Italia» in den letzten zwei Jahren verschiedene Veranstaltungen, die dieser intensiven Beziehungsgeschichte gewidmet waren und die der historischen Erforschung dieser Thematik neue Impulse geben sollten. So fand im November 2010 im Bundesarchiv in Bern die Konferenz «Die Quellen und die Geschichte. 150 Jahre Beziehungen Italien-Schweiz» statt, die zum Ziel hatte, die Bestände verschiedener schweizerischer Archive zu diesem Thema zu präsentieren und zu dokumentieren. Auf der Website dodis.ch finden sich so nicht nur die Beiträge und Referate von Historikerinnen und Archivaren aus der ganzen Schweiz, sondern auch eine umfangreiche Zusammenstellung von Quellenbeständen aus mehreren schweizerischen Archiven.

Wissenschaftlicher Austausch und Vernetzung

Die Initiative zu den «150 anni di relazioni Svizzera-Italia» war als Doppeltagung konzipiert und fand ihr Gegenstück in einer internationalen Konferenz in Rom, die vom 3. bis 4. November 2011 in den historischen Räumen des Palazzo der Biblioteca della Camera dei Deputati und in der Villa des Istituto Svizzero di Roma stattfand. Dabei handelte es sich um die bisher erste Tagung im Ausland, die ein Unternehmen der SAGW durchgeführt hat. Die Römer Veranstaltung, die zusammen mit den Documenti Diplomatici Italiani organisiert wurde, brachte prominente Historikerinnen und Historiker aus der Schweiz und Italien zusammen und war einem wissenschaftlichen Austausch über den aktuellen Forschungsstand zu den Beziehungen der beiden Länder gewidmet. Durch die internationale Vernetzung der DDS sollen neue Forschungen zu diesem Themengebiet angeregt werden.

Eröffnung der Tagung mit dem Schweizer Botschafter Bernardino Regazzoni, Senator Claudio Micheloni, Minister Mauro Conciatori und Sacha Zala (v.l.n.r).

Die imposante Sala del Refettorio im Palazzo der Biblioteca della Camera dei Deputati in der Nähe des Pantheons in Rom.

Schwerpunkte
Projets prioritaires

Kreativität und Innovation

(mi/mc) An der Tagung «Kreativität und Innovation» vom 10. November in Bern versammelten sich Akteure aus den Bereichen Wissenschaft, Migrationspolitik und der (Kreativ-)Wirtschaft, um die Zusammenhänge zwischen Diversität, Kreativität und Innovation zu klären und zu hinterfragen.

Geographisch klar begrenzte Räume, in welchen Innovationsprozesse begünstigende Faktoren auftreten, lassen sich in Westeuropa für verschiedene Gebiete bereits lange vor der Industrialisierung festmachen. So lässt sich etwa für die wirtschaftliche und politische Stellung des heutigen Europas aufzeigen, dass spezifische Faktoren Innovationsprozesse begünstigt haben, wie etwa das Zusammenspiel von Recht und Freiheit, autonomen Strukturen in der Wissenschaft, dem feudalistischen System, bestehend aus Herrschaft und Genossenschaft, und dem Christentum als Religion, die den Wert des Einzelnen betont. Die Ressource Wissen hat schon immer eine zentrale Rolle gespielt und ist bis in die Vormoderne personengebunden. Erst in der Moderne tritt Wissen nicht mehr an einen individuellen Träger gebunden auf, sondern ist eine Dimension, die allen zugänglich ist. Wissensräume sind nicht mehr lokal verankert.

Innovation durch kreative Prozesse

Innovation ist ein wichtiger Faktor für die Gesellschaft und vor allem auch für die Wirtschaft, wobei soziale Innovationen im Gegensatz zu technischen Innovationen weniger greifbar sind. Wie Christian Suter darlegte, können zahlreiche höchst unterschiedliche und heute selbstverständliche Einrichtungen wie Kinderkrippen, Ladenketten und Gewerkschaften als soziale Innovationen gelten. Gemäss einer Arbeitsdefinition der Europäischen Union «kann soziale Innovation als neues

Produkt, Service oder Modell verstanden werden, das einem sozialen Bedürfnis entspricht und neue soziale Beziehungen oder Arbeitsgemeinschaften schafft». Am Beispiel der Uhrenindustrie erläuterte Olivier Crevoisier das hochkomplexe Zusammenspiel von Produzent, Markt und Kunde. Der Preis einer Uhr erklärt sich heute nicht mehr nur aus ihrem materiellen Wert, sondern auch aus emotionalen und sozialen Werten. Letztere entstehen durch vielfältig Interaktionen zwischen Produzenten und Konsumenten, was die kulturelle Dimension mobilisiert und so Authentifizierung und Verbundenheit schafft.

Globalisierung und Wirtschaftswachstum

Die von Prof. Paul Messerli formulierte These, dass «die gegenwärtige Aufmerksamkeitssteigerung, welche Kreativität und Innovation erfahren – vor allem in der westlichen Welt – ein Reflex auf die Herausforderungen der westlichen Gesellschaften durch die Globalisierung in der Form neuer internationaler Arbeitsteilung sowie kultureller und institutioneller Konkurrenz» ist, findet ihre Berechtigung vor einem ideologisch-normativen Hintergrund unserer Kreativwirtschaft: Wirtschaftliches Wachstum wird als zentraler gesellschaftlicher Stabilisator erachtet, der einen Vorsprung durch Innovation im globalen Wettbewerb erfordert. Kreativität und Innovation werden durch drei Faktoren begünstigt: eine flexible Netzwerk-Organisation als Produktionsmodell, mobile Köpfe als entscheidende Wissensträger und flüssige Güter und Dienstleistungen als Produkte interaktiver Lernprozesse. Wie sehen solche Innovationssysteme in einer globalisierten Welt aus? Entsteht Innovation tatsächlich, wie breit angenommen, auf der Basis kultureller und generationeller Diversität? Vieles bleibt noch ungeklärt oder wenig geklärt.

Fazit

Klar hingegen wird bei genauerer Betrachtung, dass der Blickwinkel auf die Zentralbegriffe Innovation und Kreativität je nach Kontext stark variieren kann, dass kontext- und zeitabhängige Beurteilungen und Wertungen die Diskussion zu deren sozialem Nutzen und Wert entscheidend beeinflussen, dass der Innovationsbegriff nicht als Gegenteil des Traditionsbegriffs betrachtet werden kann und dass Wissen eine zentrale Rolle spielt. Darüber, wie genau die Zusammenhänge zwischen Diversität, Kreativität und Innovation aussehen, besteht weiterhin Klärungsbedarf.

Netzwerktreffen Dialektlexikographie

Christoph Landolt und Martin H. Graf, Schweizerisches Idiotikon

24

Am 1. und 2. Dezember 2011 fand im Tagungs- und Begegnungszentrum Schloss Wartensee, Rorschacherberg, der zweite internationale Workshop «Netzwerktreffen Dialektlexikographie» statt.

Ein erstes solches Netzwerktreffen war von Eveline Wandl-Vogt vom Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich im Dezember 2010 ins tirolische Ischgl einberufen worden. Sie haben zum Ziel, insbesondere die jüngeren Redaktoren und Redaktorinnen der oberdeutschen und benachbarten Wörterbücher miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Zentrum stehen dabei das persönliche Kennenlernen und der lexikographische Alltag. Diese Arbeitstreffen können somit die zunehmend universitär dominierten klassischen Dialektologietagungen auf der praktischen Ebene ergänzen.

Zusammensetzung

Organisiert wurde das diesjährige zweite Treffen vom Schweizerischen Idiotikon. Die elf Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen aus Freiburg i. Br. (Badisches Wörterbuch), Giessen (Sudetendeutsches Wörterbuch), München (Bayerisches Wörterbuch), Innsbruck (Tiroler Ortsdialekte online), Zürich (Schweizerisches Idiotikon) und Chur (Dicziunari Rumantsch Grischn), wobei diejenigen aus München und Chur neu dazugewonnen werden konnten. Umgekehrt mussten sich die drei aus Wien Angemeldeten (Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich) leider kurzfristig abmelden. Sicher nicht nur aus SAGW-Perspektive besonders erfreulich war die Teilnahme von drei jungen RedaktorInnen des Dicziunari Rumantsch Grischn, zumal das Bündnerromanische eine eigentliche Scharnierfunktion zwischen Romania und Germania innehat und so den germanistischen Horizont zu erweitern vermag.

Hinten v. l. n. r.: Martin Graf (Schweizerisches Idiotikon), Christoph Landolt (Schweizerisches Idiotikon), Michael Schnabel (Bayerisches Wörterbuch), Ursin Lutz (Dicziunari Rumantsch Grischn), Andrea Schamberger-Hirt (Bayerisches Wörterbuch), Isabelle Hardt (Sudetendeutsches Wörterbuch), Tobias Streck (Badisches Wörterbuch), Hans-Peter Schifferle (Schweizerisches Idiotikon).

Vorne v. l. n. r.: Silvana Derungs (Dicziunari Rumantsch Grischn), Yvonne Kathrein (Tiroler Ortsdialekte online).

Matthias Grünert (Dicziunari Rumantsch Grischn) fehlt.

Austausch

Die Tagung war thematisch offen – vorgetragen und diskutiert sollte werden, was die jeweiligen RedaktorInnen beschäftigt und was gerade aktuell ist. Neben der Vorstellung einzelner Projekte kamen der in mancher Hinsicht von Wörterbuch zu Wörterbuch unterschiedliche Workflow, die teils sehr erfolgreichen, teils sehr problematischen Redaktionssysteme sowie die ganz unterschiedlich beantwortete Frage, ob und wie weit man in den Belegen normalisierend eingreifen

Les espaces protégés de montagne en Europe doivent jouer un rôle de plus en plus actif dans le développement régional

Thomas Scheurer, directeur ISCAR

soll. Ausblicke in die Zukunft zeigten, dass Mundartlexikographie ein aktuelles Thema bleibt. Bei dieser Gelegenheit konnte auch auf die im Juni 2012 stattfindende Feier zum 150-jährigen Bestehen des Schweizerischen Idiotikons hingewiesen werden.

Ausblick

Das Arbeitstreffen fand in angenehmer, freundschaftlicher Atmosphäre statt und war ein unbestrittener Erfolg. Die mit elf TeilnehmerInnen geradezu intime Runde ermöglichte es allen, sich jederzeit einzubringen. Es wurde die Absicht geäußert, dem heurigen Treffen nächstes Jahr ein weiteres – dannzumal vielleicht im deutschen Giessen – folgen zu lassen.

Lors d'un workshop international, qui a eu lieu dans le Parc naturel régional de Chartreuse (France) du 13 au 15 octobre 2011, plus de 30 experts scientifiques et du management des espaces protégés venant de toute l'Europe ont discuté du rôle des espaces protégés de montagne dans le développement régional d'un territoire.

25

La discussion a été construite à partir des contributions de quelques experts sélectionnés ad hoc, et reconnus pour leurs compétences dans le domaine des espaces protégés, provenant de l'Allemagne, de la Suisse, de la Norvège et de l'Autriche. Selon les experts, et comme prouvé par différentes études scientifiques, les incidences économiques des espaces protégés sont principalement liées aujourd'hui à la valeur ajoutée générée par le tourisme vert dans l'aire protégée concernée. Dans le futur, la recherche devra investiguer d'avantage sur les opportunités économiques générées par les parcs, sur l'implication des acteurs régionaux et sur le changement du management régional.

Le workshop a été organisé conjointement par ISCAR (Comité Scientifique Internationale sur la Recherche Alpine), ALPARC (Réseau Alpin des Espaces Protégés) coordonné par la Task Force Espaces Protégés du Secrétariat permanent de la Convention Alpine et NeReGro (Réseau du Développement Régional et Espaces Protégés). Plus de résultats seront publiés en 2012 dans la revue *eco.mont* – le Journal de la Recherche et du Management des Espaces Protégés de Montagne.

Informations

Pour de plus amples informations:

<http://www.iscar-alpineresearch.org/>

<http://www.iscar-alpineresearch.org/workshop2011/>

<http://www.parc-chartreuse.net>

<http://www.alparc.org/>

<http://www.alpconv.org>

<http://www.oeaw.ac.at/ecomont/>

Polarisierte Alpen – Stellenwert des Alpenraums in der Schweiz zwischen «Alpinität» und «Urbanität»

Thomas Scheurer, ICAS

Die ICAS (Interakademische Kommission Alpenforschung) hat die Internationale Bergkonferenz des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) vom 10. bis 13. Oktober 2011 in Luzern zum Anlass genommen, das Selbstverständnis der Schweiz als Alpenland zu hinterfragen und als Ausgangslage für die Zukunft zu diskutieren.

Zwei Ereignisse sind Auslöser dieser Thematik: 1991 die Unterzeichnung der Alpenkonvention und ein Jahr später in Rio die Aufnahme des Kapitels 13 zur nachhaltigen Entwicklung von Berggebieten in die Agenda 21.

Rio 1992

Die Globalisierung der Gebirge zu einem weltumspannenden «Gross-Ökosystem» wurde, wie Jon Mathieu (Universität Luzern) ausführte, von der Schweiz massgeblich mitgeprägt. Ein von der Schweiz aus initiiertes internationales Netzwerk von Forschenden um Bruno Messerli und die von der DEZA aktivierte Schweizer Diplomatie waren vor und in Rio die Hauptakteure beim Zustandekommen des Gebirgskapitels. Zwei historische Voraussetzungen begünstigten diesen Erfolg: Einmal war die globale Gebirgsforschung seit Humboldt etabliert und wurde im 20. Jahrhundert insbesondere von Carl Troll und im Rahmen des UNESCO-Programms «Man and Biosphere» weiterentwickelt. Weiter spielte die lange Tradition der Entwicklungszusammenarbeit mit Bergländern wie Peru, Bolivien, Rwanda oder Nepal eine bedeutende Rolle.

Entwicklungspolitik

Mit der Lancierung des Gebirgskapitels hat sich die Schweiz an der Rio-Konferenz als selbstbewusste Fürsprecherin der Berggebiete präsentiert. Nach Rio engagierten sich vor allem die DEZA (Entwicklungspolitik,

angewandte Forschung) und die Akademien (Wissenschaft) für die Umsetzung des Gebirgskapitels. Maya Tissafi (Vizedirektorin DEZA) betonte, dass das seit jeher starke Engagement der DEZA für Gebirgsländer seit 1992 erheblich verstärkt wurde. In den letzten zehn Jahren wurden die Finanzmittel für nachhaltige Bergentwicklung verdreifacht und machen heute rund 14% der DEZA-Auszahlungen aus. Immer wichtiger werden Diplomatie, Vernetzung und Kompetenzaufbau, wozu neues Wissen gefragt ist. Die DEZA ist daher bemüht, die in der Schweiz vorhandenen Kompetenzen für ihre Arbeit effektiver zu nutzen.

Alpenkonvention

Im Gegensatz zur globalen Positionierung als Gebirgsland verhält sich die Schweiz, so Paul Messerli (Universität Bern) bei der Alpenkonvention sehr zurückhaltend, woraus ein Glaubwürdigkeitsproblem resultiert. Anders als das unverbindliche Gebirgskapitel ist die Alpenkonvention ein völkerrechtlicher Vertrag, gegen den sich seit jeher Widerstand von vielen Seiten regt: Das Parlament befürchtet die Einmischung von aussen, die Bergkantone stossen sich an der einseitigen Schutzpolitik, die Agglomerationen sehen schon die Bildung einer Alpen-OPEC, oder es werden die schwerfälligen Prozesse und die zum Teil veralteten Inhalte der Protokolle bemängelt. Bis heute hat die Schweiz wohl 1998 die Rahmenkonvention, nicht aber die Ausführungsprotokolle ratifiziert. Sie steht somit im Verruf, den Alpenkonventionsprozess zu blockieren. Mit dem gegenwärtigen Vorsitz ist sie gefordert, einen Weg aus der Blockade zu finden. Das von der EU lancierte Konzept der europäischen Makroregion bietet sich an, die Rolle des Alpenraums und der Alpenkonvention in Europa neu zu definieren. Dabei stehen die Beziehungen zum Umland und zu den Metropolen im Zentrum der Überlegungen, die auf Komplementarität und Abhängigkeit beruhen (Dachgartenfunktion, Allmende).

Bedeutungsverlust

Während sich die Schweiz aussenpolitisch erfolgreich in der Alpen- und Gebirgspolitik engagiert, droht innenpolitisch ein Bedeutungsverlust des Alpenraums gegenüber den Agglomerationen. Mit der Konzentration auf die Agglomerationen geht die Marginalisierung oder gar Stilllegung wirtschaftlich nicht produktiver Gebiete einher. Davon ist, so Christian Körner (Universität Basel), insbesondere das oberste Drittel der Landesfläche betroffen. Wird alpines Kulturland aufgelassen oder nicht mehr angepasst bewirtschaftet, sind damit u.a. erhöhte Verdunstung (in nicht mehr beweideten Gebieten), Stickstoffeintrag ins Grundwasser (aus Hanglagen mit Grünerlenzuwuchs) und bei zunehmendem Wald eine Einschränkung der landschaftlichen und biologischen Vielfalt verbunden. Davon sind unmittelbar wichtige Versorgungs- und Wirtschaftszweige (Wasserversorgung, Tourismus, Energieproduktion) betroffen, weshalb eine funktionsfähige Berglandwirtschaft im Interesse des ganzen Landes ist.

Fazit

Die vier Referate haben zwei Diskrepanzen zum Stellenwert des Alpenraums in der Schweiz veranschaulicht: jene zwischen Aussen- und Innenpolitik und jene zwischen neu erfundener «Urbanität» und hergebrachter «Alpinität». Anstelle einer Ideologisierung dieser Diskrepanzen ist Dialog gefragt: Nächstes Jahr bieten Rio+20 und die schweizerische Präsidentschaft der Alpenkonvention (mit der AlpenWoche in Poschiavo) Gelegenheit dazu.

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://icas.akademien-schweiz.ch/d/aktuelles/tagung/luzern/>

SAGW goes digital

(ib) In Anlehnung an das viel zitierte Dictum lässt sich feststellen: «Wer zu spät digitalisiert, den bestraft der Nutzer, die Nutzerin.» Forschende, Studierende, die interessierte Öffentlichkeit – alle erwarten sie heutzutage digitale Angebote von aggregiertem Wissen, das lange Zeit ausschliesslich in Form von Handbüchern, Lexika, Sammlungen oder Repertorien und Katalogen in Bibliotheken zur Verfügung gestellt wurde. Fehlt der digitale – und kostenfreie – Zugang, droht nicht selten ein Bedeutungsverlust.

Mittlerweile ist die Demokratisierung des Wissens und der Forschungsinstrumente (z.B. die Nutzung von Geodaten für die Geschichtsforschung) ein nicht mehr umzukehrender Prozess, der im Grundsatz durch die Trägerinstitutionen des höheren Bildungswesens akzeptiert und gefördert wird. Dieser Prozess umfasst die Bereitstellung digitaler Forschungsressourcen aller Art: von retrodigitalisierten Periodika, Lexika, Handbüchern über Recherche-, Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten bis zu disziplinären E-Learning-Angeboten der Hochschulen. Zusammen mit den neuen kommunikativen Möglichkeiten, den Social Media und kollaborativen Benutzeroberflächen, schaffen sie zunächst einmal die Grundlage für eine optimale Forschungs- und Lehrumgebung.

Digital Humanities

Von eigentlichen «e-humanities» oder «digital humanities» in einem erkenntnistheoretischen Sinn ist dann die Rede, wenn bestimmte Fragestellungen an Quellenbestände herangetragen werden, die sinnvollerweise nur aufgrund ihrer digitalen Verfügbarkeit bearbeitet werden können oder deren Untersuchung digitale Analyse- oder Visualisierungsmittel erfordern, wie es etwa bei der computergestützten Linguistik, der datenbankbasierten quantitativen Geschichtsforschung, der Archäometrie oder jüngst der Neuroästhetik der Fall ist. Ob dieser «digital turn» auch tatsächlich zu einem

Dossier Digital Humanities und Web 2.0

29

- 29 SAGW goes digital
- 32 SALSAB – eine webbasierte Forschungsplattform für die Geisteswissenschaften. *Lukas Rosenthaler und Tobias Schweizer*
- 33 e-Helvetica: Sammlung elektronischer Publikationen. *Elena Balzardi*
- 35 Projet de recherche «Digital humanities» *Dominique Vinck*
- 36 DARIAH-EU – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. *Laurent Romary, Heike Neuroth, Christiane Fritze, Gabriele Kraft*
- 40 CLARIN: The Common Language Resources and Technology Infrastructure. *Steven Krauwer*
- 41 Europeana. *Aisulu Aldasheva*
- 43 Global Perspectives on Digital History – Ein neues mehrsprachiges, hybrides e-Journal *Peter Haber*
- 44 TextGrid – Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities. *Felix Lohmeier und Heike Neuroth*
- 45 OpenEdition, un portail d'édition électronique pour les Sciences humaines et sociales *Marin Dacos*
- 47 infoclio.ch et le web 2.0 – Quel avenir pour la communication scientifique dans les sciences humaines? *Enrico Natale*
- 49 Von Dodis 1.5 zu metagrid.ch – Wegmarken auf dem Weg zu Dodis 2.0. *Sacha Zala*
- 51 hist.net – Eine internationale Plattform für Geschichte und digitale Medien. *Peter Haber*
- 52 Das Linguisten-Forum. *Jan Wohlgemuth*
- 54 Digital Humanities – die anderen Geisteswissenschaften. *Gerhard Lauer*
- 56 Schlüssel für Clío: Digitale Daten und die Suche nach einer neuen Quellenkritik *Monika Dommann*

veritablen, für spätere Generationen nachvollziehbaren Paradigmenwechsel in den Geisteswissenschaften führen wird, ob jener lediglich Ausdruck des zunehmend webbasierten Kultur- und Bildungsbereichs (e-culture) ist oder ob er schliesslich die gegenseitige Annäherung der Geistes- und Naturwissenschaften befördert, ist Gegenstand einer noch offenen Diskussion in unseren Kreisen. Die Beiträge von Gerhard Lauer und Monika Domann in diesem Dossier bieten im Ausblick erste Prognosen hierzu, während unter den Rubriken nationale und Internationale Projekte sowie Communities und Web 2.0 einschlägige Fallbeispiele präsentiert werden.

Digitale Ressourcen

Die Akademie versteht sich innerhalb der digital humanities als eine derjenigen Institutionen, die über ihre eigenen und die ihr nahe stehenden wissenschaftlichen Infrastrukturprojekte digitale Ressourcen schaffen. Ohne diese Materialien der Grundlagenforschung sind digital humanities nicht denkbar. Im Umfeld der Akademie leisteten einige Projekte Pionierarbeit: Das Editionsprojekt der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS) setzte bereits Ende der 90er Jahre auf eine komplementäre Veröffentlichungsstrategie in gedruckter und digitalisierter Form, verbunden mit den Möglichkeiten der Datenaggregation durch eine Datenbank (www.dodis.ch). Heute gelten die DDS als Referenzgrösse in der internationalen Editorenszene. Auch das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) (<http://hls-dhs-dss.ch/index.php>) publiziert seit 2002 Lexikonartikel in einer gedruckten und in einer Online-Version. Dieses e-hls wird die Grundlage für das «Neue HLS» nach Abschluss der gedruckten Fassung sein, das dann die Möglichkeiten der Informationsanreicherung durch audiovisuelle Daten und durch Vernetzungen ausschöpfen wird. Grosse Digitalisierungsanstrengungen werden derzeit in den Redaktionen der Nationalen Wörterbücher unternommen. So strebt das Wörterbuch der Schweizerdeutschen

Sprache nach der bereits abgeschlossenen Bilddigitalisierung der gedruckten Faszikel nun einen Volltextindex an (Hans-Peter Schifferle und Hans Bickel, Bulletin 4/2010, S. 23 f.). In die gleiche Richtung zielen die Aktivitäten des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG), das zunächst ein datenbankbasiertes Redaktionssystem einführt, um dann mittelfristig nebst der gedruckten ebenfalls eine Online-Version des DRG anbieten zu können (Ursin Lutz, Bulletin 3/2011, S. 34 f.).

Weitere Projekte bieten für einzelne Fachgebiete ebenfalls digitale Ressourcen an oder sind daran, diese zu erarbeiten: für die Archäologie das Inventar der Fundmünzen der Schweiz, für die Geschichtswissenschaft [infoclio.ch](http://www.infoclio.ch) (www.infoclio.ch) sowie das Internetportal für digitalisierte Handschriften [e-codices](http://www.e-codices.ch) (www.e-codices.ch), für die Musikwissenschaften das Répertoire International des Sources Musicales (www.rism-ch.org) und schliesslich das Online-Lexikon SIKART für die Schweizer Kunstgeschichte (www.sikart.ch), um einige Beispiele zu nennen.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

Bei den genannten Digitalisierungsvorhaben handelt es sich mehrheitlich um eine Medienerweiterung: Zur gedruckten Fassung kommt eine digitale, online verfügbare Version hinzu, die zudem über Suchfunktionen verfügt. Das eigentliche Potenzial der digital humanities wird dabei noch nicht ausgeschöpft. So sind etwa in Portale integrierte Informationen einem wesentlich grösseren Nutzerkreis zugänglich. Die DDS kooperieren seit 2010 mit dem Portal europeana.eu zum kulturellen Erbe Europas in digitalisierter Form und sind somit Teil eines gesamteuropäischen Verbundes (Aisulu Aldasheva, Seite 41). Ebenfalls vielversprechend sind horizontale Netzwerke, die über sogenannte Webservice Datenobjekte aus verschiedenen Informationsquellen anreichern. Auch hier loten die DDS das Feld mit ihrem Pilotprojekt [metagrid](http://metagrid.org) (Sacha Zala, Seite 49) aus, indem gegenwärtig ein Informationsnetzwerk von

Daten der DDS, des HLS und der Nationalbibliothek im Entstehen begriffen ist. Das System des Datenverbundes ist im Prinzip beliebig erweiterbar und kann auf verschiedene Epochen, Einheiten und Fachgebiete ausgedehnt werden.

Erhalt der Zugänglichkeit

Eine weitere Bedingung für die digital humanities ist der Erhalt der Zugänglichkeit von digital verfügbaren Informationen. Gerade für geisteswissenschaftliche Daten, die im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt entstanden sind – gemeint sind etwa datenbankerschlossene Bild-, Ton- oder Textdateien, Findmittel oder Personendatenbanken – fehlen nach Projektabschluss häufig geeignete Infrastrukturen, welche die Daten über längere Zeit zugänglich erhalten können. Die SAGW wird sich in den kommenden Jahren dieses Problems im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung und Forschung annehmen und die Grundzüge eines Daten- und Dienstleistungszentrums für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren erarbeiten.

Beitrag der SAGW

Der Beitrag, den die SAGW als Forschungsförderungsinstitution zu den digital humanities leisten kann, ist demnach ein dreifacher: Sie subventioniert die Entstehung digitaler Informationen, sie unterstützt Vernetzungsprojekte zwischen den Informationsproduzenten und sie schafft Infrastrukturen für den Erhalt der Zugänglichkeit dieser Daten, verbunden mit einem Dienstleistungs- und Beratungsangebot. Aber auch die Hochschulen sind in der Pflicht: Der Umgang mit den digitalen Angeboten und Werkzeugen will gelernt sein. Unter dem Stichwort der «Information Literacy» gibt es bereits heute vielfältige Lern- und Lehrangebote, die die Studierenden fit für den gekonnten Umgang mit digitalen Forschungsinstrumenten machen sollen. Dabei handelt es sich um eine zusätzliche Fertigkeit, welche

die bisherigen Kompetenzen nicht ersetzt. Die Konsultation des Schweizerdeutschen Wörterbuchs erfordert nach wie vor sprachwissenschaftliche Grundkenntnisse, unabhängig davon, ob die Einträge nun digital vorliegen oder nicht. Das Gleiche gilt für den Historiker und die Historikerin, die auch digitalisierte Dokumente der Quellenkritik unterziehen müssen. In der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für die digital humanities kann die Schweiz im internationalen Vergleich noch nicht ganz mit den in dieser Beziehung führenden Staaten wie den USA, Deutschland, Frankreich oder den Niederlanden mithalten, aber einige Initiativen auf nationaler und kantonaler Ebene sind vielversprechend, so dass sich abschliessend konstatieren lässt: Lieber spät digitalisieren als nie.

Weitere Informationen

Hinweis

Zugang zu verschiedenen Digital-Humanities-Projekten und -Communities finden Sie auf unserer Website: www.sagw.ch/digital-humanities

SALSAH – eine webbasierte Forschungsplattform für die Geisteswissenschaften

Lukas Rosenthaler und Tobias Schweizer, Imaging & Media Lab, Universität Basel

32

SALSAH (System for Annotation and Linkage of Sources in Arts and Humanities) ist eine webbasierte Forschungsplattform für geisteswissenschaftliche Disziplinen. Sie erlaubt es Forschenden, direkt im digitalen Medium kollaborativ mit retrodigitalisierten Quellenbeständen zu arbeiten.

Anders als konventionelle Webportale bietet SALSAH nicht nur einfache Such- und Betrachtungsmöglichkeiten, sondern effektive Werkzeuge zur Arbeit mit digitalen Quellen. Durch die Verwendung dieser Werkzeuge entstehen genuin digitale Forschungsdaten, die direkt mit den Quellen in Beziehung gesetzt werden. Andere Forschende können diese Forschungsdaten erweitern, wodurch Kollaborationen – disziplinär oder interdisziplinär – möglich werden. Ein feingliedriges Berechtigungssystem garantiert die Kontrolle über die eigenen Annotationen (Sichtbarkeit, Kommentierbarkeit etc.).

Wie funktioniert SALSAH?

SALSAH ist vollständig webbasiert und setzt auf der Nutzerseite lediglich einen modernen Webbrowser voraus. Im Browser können digitale Quellen betrachtet, annotiert und miteinander verknüpft werden. Es ist ferner möglich, Teile von Quellen (z.B. Bereiche von digitalen Faksimiles) zu bezeichnen und direkt zu referenzieren. Momentan entsteht in SALSAH auf Basis dieser Funktionalität ein Werkzeug zur Transkription digitaler Faksimiles. SALSAH setzt auf ein intuitives graphisches Benutzerinterface, wie es von gängigen Betriebssystemen her bekannt ist. SALSAH realisiert ein Fenstersystem im Webbrowser: Diese Fenster können beliebig angeordnet werden und erlauben das gleichzeitige Betrachten, Annotieren und Verknüpfen verschiedener Quellen. Sämtliche Benutzerinteraktionen werden durch intuitive Operationen wie bspw. Drag & Drop ausgeführt. Das graphische Benutzerinterface fungiert dabei als Schnittstelle zwischen den Bedürfnissen geisteswissenschaftlicher Forschender und einer technischen Umgebung.

Was soll mit SALSAH erreicht werden?

SALSAH versteht sich als Forschungsprojekt, das digitale Werkzeuge und damit auch neue Methoden für die Nutzung digitaler Ressourcen entwickelt. Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren grosse Bestände digitaler Repräsentationen analoger Quellen hervorgebracht. Es ist das Ziel von SALSAH, die entwickelten digitalen Werkzeuge auf diese digitalen Bestände anwenden zu können – unabhängig von deren Standort und interner Datenstruktur. SALSAH versteht sich als verteiltes System, das es ermöglicht, Quellen und Forschungsdaten verschiedener Herkunft in einer einheitlichen Umgebung zusammenzuführen und zu nutzen. Voraussetzung dafür ist ein flexibles Datenmodell, das der Heterogenität und oft auch Vagheit geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten (im Ggs. zu rigiden Datenmodellen anderer Disziplinen) gerecht wird. SALSAH garantiert durch die Entwicklung eines Versionierungs- und Zitationssystems die langfristige Verfügbarkeit und Nutzbarkeit dieser Daten.

Wer nutzt SALSAH?

SALSAH entstand im Kontext des kunsthistorischen Narrenschiff-Projekts. Mittlerweile wird es auch von der musikwissenschaftlichen Anton-Webern-Gesamtausgabe und von der kritischen Robert-Walser-Ausgabe genutzt. Über eine Schnittstelle wurden bereits die Bestände von e-codices angebunden, auf die nun sämtliche Werkzeuge von SALSAH anwendbar sind. Weitere Kollaborationen – national und international – befinden sich in Diskussion.

Wie wird sich das Projekt in den nächsten fünf Jahren entwickeln?

Momentan unterstützt SALSAH die Arbeit mit digitalen Faksimiles. In naher Zukunft werden auch Bewegtbild und Audio unterstützt werden. Im nächsten Frühjahr werden ein weiterer Doktorand und ein Postdoc ihre Arbeit an SALSAH aufnehmen: Es werden ein System zur

e-Helvetic: Sammlung elektronischer Publikationen

Elena Balzardi, Schweizerische Nationalbibliothek

Verknüpfung einer Region einer Seite eines Manuskripts aus dem Bestand von e-codices (Johann von Schwarzenberg, Trogen, Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, CM Ms. 13, f. 102r; <http://www.e-codices.ch/en/cea/0013/102r>) mit einer Seite aus dem Narrenschiff (Basel UB, Handschriftenmagazin, Sign.: Ai II 22b:1, f. 45v) in SALSABH.

Versionierung und Zitierbarkeit digitaler Ressourcen sowie ein visuell orientiertes Analysewerkzeug zur Untersuchung von bestehenden Verknüpfungen zwischen digitalen Ressourcen im Sinne einer Netzwerkanalyse implementiert werden. Sowohl national als auch international sollen wichtige Bestände digitaler Ressourcen angebunden und damit für die geisteswissenschaftliche Forschung nutzbar gemacht werden. SALSABH wird auch eine Schnittstelle für den Export seiner Daten sowie einen Webservice zur Verfügung stellen, mittels dessen Anfragen an das System gesandt werden können, um die in SALSABH enthaltenen Forschungsdaten auch auf anderen Plattformen nutzen zu können.

«Der Computer beschleunigt alles – auch den Verfall. Was wir in dreissig Jahren noch haben wollen, müssen wir vor ihm retten.»

33

Mit dieser Aussage führte Wolf Schneider jüngst in den kurzen Artikel «Der elektronische Reisswolf» im NZZ-Folio vom November 2011 ein.

Unsere eigenen Erfahrungen als Privatpersonen zeigen, dass diese Aussage gewiss nicht falsch ist. Ein kurzer Blick in die persönliche Geschichte zeigt: Erste Versionen von selbst «gebastelten» Homepages sind nicht mehr greifbar, Abschlussarbeiten sind – falls die Speichermedien nicht einer rigorosen Aufräumaktion zum Opfer gefallen sind – nur noch auf Disketten verfügbar, die nicht mehr gelesen werden können, und für digitale Filmaufnahmen findet sich kein geeignetes Abspielprogramm.

Verfall von Informationen

Der Verfall von Information ist nichts Neues; weder von den bildhaften Darstellungen, die ab 15 000 v. Chr. auf Höhlenwänden entstanden sind, noch von den ältesten gefundenen Schriftstücken der sumerischen Keilschrift von 4000 v. Chr. sind viele Zeugnisse übrig. Seit 1300 v. Chr. die Basis für die lateinischen, kyrillischen und griechischen Schriftzeichen geschaffen wurde, können Menschen – je nach Epoche und Bildungsgrad – lesen. Damit ist die Dekodierung der Information gewährleistet. Die physische Erhaltung der Informationsträger ist jedoch nicht gesichert. Bereits die Erhaltung von Papier stellt Nationalbibliotheken vor Herausforderungen.

Erhaltung von Informationen

Im Vergleich zur Dekodierung von sogenannten «körperhaften» Informationsquellen werden an die Erhaltung von digitalen Informationen andere Bedingungen gestellt, und mehrere voneinander abhängige Erhaltungsschichten müssen gleichzeitig betrachtet und be-

rücksichtigt werden. Eine aktuelle Studie der NB (Vorstudie Preservation Planning, Daniel Witter, Martin Walter, IBM Schweiz AG, 2011) zur Erhaltung digitaler Information unterteilt die Erhaltungsmassnahmen wie folgt:

1. *Lesen:* Die Erhaltung des *Bit Streams* bildet die Grundlage für die Erhaltung der digitalen Objekte. Die Abfolgen von «1» und «0» müssen zuverlässig gespeichert werden, damit sie gelesen werden können.
2. *Interpretieren:* Um die von der untersten Schicht erhaltenen *Bit Streams* korrekt interpretieren und die Informationen (wie z.B. Buchstaben) extrahieren zu können, ist es unabdingbar, dass die genaue Kenntnis über das für die Dekodierung zu verwendende Dateiformat vorliegt.
3. *Anzeigen:* Liegt die Kenntnis für das Dekodieren des *Bit Streams* und das verwendete Dateiformat vor, so muss eine Anwendung (Software) vorliegen, welche mittels des Dateiformats die Dekodierung des *Bit Streams* vornehmen und die Information anzeigen kann.
4. *Verstehen:* Wurde das digitale Objekt erfolgreich dekodiert und unter Verwendung einer Software angezeigt, werden weitere Kontextinformationen für das Verständnis der Information relevant. Diese können z.B. Herkunft, Entstehungszeit, Autorenschaft und die Entstehungsgeschichte des digitalen Objekts betreffen.

e-Helvetica

Die 1895 gegründete Schweizerische Nationalbibliothek (NB) hat die Aufgabe, gedruckte und digitale Informationen, die einen Bezug zur Schweiz haben, zu sammeln, zu erschliessen, zu erhalten und zu vermitteln. Im internationalen Verbund der Nationalbibliotheken stellt die NB sicher, dass die schweizerischen Publikationen – sogenannte Helvetica – der Forschung zur Verfügung stehen und das schweizerische Schrifttum langfristig und sicher aufbewahrt und erhalten bleibt. Seit Beginn

des neuen Jahrtausends gehören elektronische Publikationen, die sogenannten e-Helvetica, zu ihrem Sammelgebiet.

Elektronische Helvetica sind Publikationen, die ursprünglich in elektronischer Form herausgegeben werden. Man unterscheidet zwischen sogenannten «digital geborenen» Publikationen (digital born) und digitalisierten Werken, die von einer analogen Form in eine digitale Form übertragen wurden.

Sammlung in vier Kategorien

Die e-Helvetica-Sammlung der NB umfasst Ende 2011 rund 10 000 original-elektronische Publikationen in vier Kategorien:

- *Elektronische Verlagspublikationen* sind Publikationen, die von Verlagen in elektronischer Form herausgegeben und kommerziell vertrieben werden. Die NB baut diese Sparte in Zusammenarbeit mit den Verlagen laufend aus.
- Die *elektronischen Dissertationen* der schweizerischen Universitäten werden in die e-Helvetica-Sammlung integriert.
- Gemeinsam mit den Kantonsbibliotheken und dem Schweizerischen Sozialarchiv sammelt die NB im Rahmen von *Webarchiv Schweiz Websites zu landeskundlichen Themen oder zu Ereignissen*, wie z.B. die Websites zu den eidgenössischen Wahlen (2007, 2011) und die Websites zur Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz im Jahr 2008.
- Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Sammlung ausgewählter amtlicher Publikationen.

Ausblick

Die Erhaltung elektronischer Publikationen erfordert andere Kompetenzen als die Erhaltung gedruckter Publikationen. Das dafür notwendige Spezialwissen wird in der NB aufgebaut. Die e-Helvetica-Sammlung wird bis 2015 um jährlich mindestens 3000 Publikationen wachsen. Die Sammelkriterien werden laufend angepasst. Neben urheberrechtlichen Fragestellungen liegt die Herausforderung bei der langfristigen Erhaltung der Publikationen.

Ab dem ersten Quartal 2012 kann in den Räumlichkeiten der NB mit einer Betaversion auf die e-Helvetica-Sammlung zugegriffen werden. Via Internet sind auch die urheberrechtlich freigegebenen Publikationen der e-Helvetica-Sammlung konsultierbar (www.e-helvetica.nb.admin.ch).

Projet de recherche «Digital humanities»

Dominique Vinck, Université de Lausanne

Porté essentiellement sur les cultures et leur constitution en biens numériques, le projet helvétique de recherche des «Digital Humanities» tend à donner une impulsion nouvelle à cette discipline en l'étendant à de nouveaux champs d'application et à des nouvelles technologies, tout en élargissant le corpus d'étude aux images et aux films. Il s'agit également de former des spécialistes interdisciplinaires capables de construire une collaboration étroite entre les sciences humaines et sociales et l'informatique. L'objectif final des chercheurs est d'accroître nos capacités d'appropriation de notre patrimoine culturel en développant les outils nécessaires à son archivage.

Les «Digital Humanities» (DH) sont à un tournant historique. Longtemps portées par des chercheurs en philologie et en histoire autour du traitement informatique de textes anciens, elles connaissent actuellement un élargissement vers d'autres corpus, vers l'utilisation de nouvelles technologies, vers les cultures actuelles et donc aussi son rapprochement des sciences sociales. Notre projet «Digital Humanities», qu'élaborent conjointement l'Université de Lausanne, l'EPFL et l'Université de Berne, avec des collègues des Universités de Bâle, Fribourg et Zurich, et en bonne entente avec des projets en cours ou en émergence à Genève et à l'étranger, participe pleinement à ce mouvement d'élargissement des DH. Nous souhaitons donner une impulsion au domaine, en fédérant des acteurs qui travaillent à l'intersection des technologies numériques et des sciences humaines et sociales. Une des raisons de le faire en Suisse tient à son relatif retard dans le domaine; il s'agit de renforcer les équipes déjà actives et d'étendre ce domaine académique en pleine transformation.

Un triple élargissement

L'extension que nous voulons donner est triple:

1. Sans négliger les corpus de textes à propos desquels nous entendons relever certains des défis qui subsistent, liés aux difficultés techniques de certains

textes (par exemple, des parchemins fragiles) et aux opportunités d'une intelligence collective liée à la mise en réseau des corpus, nous projetons de travailler aussi sur des corpus d'images et de films et sur les corpus émergents à partir des traces des interactions sociales et culturelles.

2. Intégrer la question des cultures, anciennes et actuelles, dans la problématique de leur constitution en biens communs numériques (digital commons) et de leur traitement (computing). Cela suppose de travailler sur l'accès aux cultures anciennes, les sciences historiques de la culture, le traitement sociologique des dynamiques sociales et culturelles contemporaines (just-in-time sociology), les nouvelles cultures en train de s'écrire et les problématiques d'interface avec les corpus culturels.
3. Accompagner le développement d'outils (numérisation, mise en réseau, traitement, interface) par une réflexion sur leurs dynamiques d'usage. Il s'agit d'étudier les usages, par les chercheurs comme par les citoyens, notamment les implications épistémologiques et pour l'évolution de nos disciplines scientifiques ainsi que l'appropriation d'anciens corpus par les citoyens pour forger de nouveaux construits culturels.

Vers une nouvelle génération de spécialistes en «Digital Humanities»

Les collègues qui s'impliquent dans ce projet viennent de plusieurs disciplines avec pour objectif de construire une articulation étroite à tous les niveaux entre les sciences humaines et sociales et les sciences technologiques, en particulier l'informatique. Au sein des SHS, le projet rassemble des collègues venant principalement de la philologie, de l'histoire, de la théologie et des sciences religieuses, et des sciences sociales et politiques. Un de nos défis consiste aussi à favoriser une fécondation croisée entre les sciences humaines et les sciences sociales. Grâce à ce projet, il s'agit de faire émerger une communauté académique interdisciplinaire en DH, capable de construire des synergies autour de défis et de projets spécifiques. Un des éléments majeurs du projet est la constitution d'une nouvelle génération de spécialistes en DH, formés par la recherche via des thèses de doctorants et des masters, et appelés à irriguer le tissu des institutions culturelles et de formation ainsi que les entreprises actives dans le domaine.

La finalité de l'ensemble du projet est l'accroissement des capacités d'appropriation, par nos concitoyens (cultural empowerment), de notre patrimoine culturel autant que des nouvelles cultures en train de s'écrire.

DARIAH-EU – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

Laurent Romary, Heike Neuroth, Christiane Fritze, Gabriele Kraft, DARIAH

36

Das zentrale Ziel von DARIAH ist es, die mit digitalen Methoden und Hilfsmitteln arbeitenden Geistes- und Kulturwissenschaftler in Forschung und Lehre disziplinübergreifend zu unterstützen. Die Wissenschaftler werden Zugang zu heterogenen, nachnutzbaren Forschungsdaten und zu Werkzeugen für die gemeinsame Nutzung erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Errichtung einer digitalen Forschungsinfrastruktur, die die Entwicklung von virtuellen Forschungsumgebungen (wie z.B. TextGrid¹) ermöglicht und befördert, neue, digitale Forschungsmethoden unterstützt, neue Interpretationen bestehenden Wissens sowie die Formulierung von neuen Forschungsfragen und deren Beantwortung gestattet, notwendig. DARIAH wurde anhand folgender Leitsätze konzipiert:

- Grösstmögliche Teilnahme und Teilhabe von ForscherInnen und ihren Forschungsprozessen aus den geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen in enger Kooperation mit IT-Spezialisten
- Bereitstellung neuer digitaler Werkzeuge und Technologien, die von den Fachdisziplinen gefordert werden und die die Integration bereits vorhandener Ressourcen und Infrastrukturen berücksichtigen
- Zugriff auf und die Nachnutzung von wissenschaftlichen Forschungsdaten und -diensten sowie eine frei zugängliche, technische Forschungsinfrastruktur

Fördern in vier Bereichen

DARIAH ist in vier Virtual Competency Centres (VCC) organisiert, um die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch auf europäischer und nationaler Ebene in folgenden Bereichen zu fördern:

- VCC1 e-Infrastructure: to establish a shared technology platform for A+H research

¹ Siehe Beitrag Neuroth, «TextGrid – Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities» in diesem Heft.

- VCC2 Research and Education Liaison: to expose and share digitally-enabled A+H research methods, training, expertise and tools
- VCC3 Scholarly Content Management: to expose and share scholarly content
- VCC4 Advocacy, Impact and Outreach: to interface with key influencers in and for A+H

Virtuelle Brücke

DARIAH wird als eine virtuelle Brücke zwischen den verschiedenen geistes- und kulturwissenschaftlichen Ressourcen, Initiativen und Infrastrukturen in ganz Europa vermitteln wie auch helfen, neue nationale e-Humanities-Initiativen aufzubauen.

DARIAH ist eines der 44 Projekte auf der Roadmap des European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)², das zur Stärkung der europäischen Wissenschaftslandschaft den Aufbau nachhaltiger, verteilter Forschungsinfrastrukturen fördert. ESFRI bietet nationalen Entscheidungsträgern die Möglichkeit, sich über Forschungsinfrastrukturen von europäischer Bedeutung zu informieren. Es entwickelt strategische Richtlinien für Forschungsinfrastrukturen, identifiziert Lücken in der Forschungslandschaft, die durch Forschungsinfrastrukturen geschlossen werden können, und analysiert die sozioökonomischen Auswirkungen von Forschungsinfrastrukturen auf die europäische Gesellschaft.

Starkes Interesse am Aufbau

Um die Nachhaltigkeit der ESFRI-Projekte zu garantieren, ist eine unter europäischem Recht geltende Rechtsform als European Research Infrastructure Consortium (ERIC) vorgesehen. Frankreich wird als das Host-Land in Kooperation mit Deutschland und den Niederlanden das DARIAH ERIC einreichen. Bislang haben Ministeriumsvertreter aus 10 Ländern (Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Kroatien, Niederlande,

² Strategy Report on Research Infrastructures Roadmap 2010, doi:10.2777/23127

Abbildung 1: DARIAH Virtual Competency Centres (VCC).

Österreich, Serbien, Slovenien) das Memorandum of Understanding zur Errichtung des DARIAH ERIC als Member unterzeichnet und damit starkes Interesse am Aufbau von DARIAH signalisiert.

Das vom BMBF für zunächst drei und perspektivisch fünf Jahre geförderte Projekt DARIAH-DE ist dabei inhaltlich entlang der VCCs definiert. Es vereint 17 verschiedene Institutionen der deutschen Wissenschaftslandschaft – aus Service-Infrastruktureinrichtungen, Rechenzentren, Universitäten und geistes- sowie kulturwissenschaftlichen Forschungsinstituten. Die Projektleitung ist an der SUB Göttingen angesiedelt.

Ausblick

Schwerpunkt ist neben dem Aufbau der e-Infrastruktur (VCC₁) die Entwicklung von Demonstratoren und DH-Curricula³ (VCC₂) sowie die langfristige Nachnutzung von Forschungsdaten u.a. durch geeignete Langzeitarchivierungsstrategien (VCC₃).

Österreich engagiert sich mit DARIAH-AT ebenfalls bereits stark beim Aufbau der e-Infrastruktur (VCC₁). Wir sind bestrebt, die Zusammenarbeit von Schweizer Institutionen als Cooperating Partner in DARIAH weiter auszubauen.

³ Siehe auch Beitrag Lauer «Digital Humanities – die Revolution in den Geisteswissenschaften» in diesem Heft.

CLARIN: The Common Language Resources and Technology Infrastructure

Steven Krauwer, CLARIN

40

Language is at the heart of many disciplines in the Humanities and Social Sciences (HSS), e.g. as an object of study, a means of human communication or expression, part of one's cultural identity, or a carrier of knowledge and information.

If one looks around in Europe there exist many repositories that contain digitised language material in many forms, e.g. digital copies of old manuscripts and books, historical records, books, newspapers, audio and video recordings and many more. In addition to this there exists a wealth of language tools and applications that allow people to explore, exploit, analyse and enrich this material along many different dimensions, and the volume of this material is still growing, especially since nowadays much material is available in digital form from the very moment it is created, as opposed to the situation some decades ago when much effort was invested in the digitisation of printed books or documents. This is the good side.

No easy access

The bad side is that for a researcher who wants to get access to such material it is very hard to know what exists in digital form outside his own institution, and how to get access to this material if it resides in an archive in another country. Most tools that have been developed in centre A cannot easily be used on material that has been digitised in centres B and C, because researchers or projects use their own way to encode and represent language data, and build their tools for their own data formats.

What CLARIN wants

This is the situation that CLARIN wants to remedy. It wants to create a federation of existing digital repositories containing language based data and tools (such as text, speech, audio, video, sign language), with easy

access for the (often non-technical) HSS researcher to all the data, and to advanced language and speech technology tools to retrieve, manipulate, enhance, explore and exploit the data irrespective of their origin.

Some examples:

- Give me digital copies of all contemporary documents in European archives that discuss the Great Plague of England (1348–1350)
- Give me all negative articles about Islam or about soccer in the Slovenski Narod daily newspaper (1868–1943)
- Find TV news interviews that involve German speakers with a Russian accent
- Summarize all articles in European newspapers of August 2010 about OCR – in Finnish
- Show me the pronoun systems in the languages of Nepal

It is CLARIN's ambition to give sustainable access to this material, and to ensure that new material that has been created (e.g. in national or EC projects) is preserved and remains accessible to the research community. CLARIN as such is not focused on technology development or content creation, but aims at integrating what is available and making it accessible.

Not only for experts

CLARIN makes it possible for the researcher to find resources (metadata search) and to access resources by single sign-on. It offers access to web services and workflows to perform complex linguistic operations and allows for virtual collections (originating from different sources). CLARIN serves both expert and non-expert users and covers both historical and contemporary language based material in all modalities. It is interested in both linguistic data and its content and finds all languages equally important.

Europeana

Aisulu Aldasheva, Europeana

Behind CLARIN

CLARIN is governed by CLARIN ERIC, an international legal entity which is a consortium of governments (not universities). It has two operational levels: the Infrastructure level, consisting of centres (one or more per country), fully funded by their own government but coordinated by CLARIN ERIC, and in each country a nationally funded consortium responsible for creation of data and tools compliant with CLARIN, all based on national research priorities. CLARIN ERIC is expected to start in February 2012.

And Switzerland?

At this moment Switzerland is not yet actively involved, but we would like to invite the Swiss language and speech technology and HSS communities to join the European CLARIN community.

Information

Contact

Steven Krauwer (s.krauwer@uu.nl); <http://www.clarin.eu>

Europeana is Europe's digital library, archive and museum. The portal, launched in 2008, has become «the most visible representation of European cultural heritage online» (Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission for the Digital Agenda). At the end of 2011 the portal gives access to a European treasury of over 20 million books, paintings, films, maps, archival records, museum objects and sound recordings.

Mona Lisa by Leonardo da Vinci, Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer, the works of Charles Darwin and Isaac Newton and the music of Wolfgang Amadeus Mozart are some of the highlights on Europeana. Over 1500 memory institutions across Europe have contributed to Europeana. These range from major international names like the Rijksmuseum in Amsterdam, the British Library and the Louvre to regional archives and local museums from every member of the EU. Together, their assembled collections let users explore Europe's cultural and scientific heritage from prehistory to the modern day.

Users

Europeana users come from every country in Europe as well as other parts of the world, including the U.S., Asia and Australia. They are hence multilingual, and driven by different information needs, interests, ideas and personalities.

With the information gathered from user-focused research, we have developed profiles of four types of users of cultural heritage: school teachers, cultural heritage professionals, cultural heritage amateurs and undergraduate arts and humanities students.

We have also been actively looking into ways of engaging other potential users, including two important target groups of school/undergraduate students and cultural tourists.

Highlights of 2011

For Europeana 2011 has been a year of growth. This is seen in the growth of our content from 15 million to 20 million, thanks largely to the huge efforts of all the partners and to the dedication of Europeana's Operations team, in the number of participants in the Europeana Network, which increased from 160 to 315 members, and in the number of visitors to the site, which rose above 3 million a year in September 2011. Europeana is also being crawled more effectively by the search engine robots, so that its content appears higher up in Google's results lists. This was alongside the launch of the redesigned Europeana, which became more visual, interactive and – we hope – easier to use.

Four strategic tracks

The beginning of the year saw the launch of the Comité de Sages' The New Renaissance report, which was complemented by the publication of the Europeana Strategic Plan 2011–2015. The Plan sets out four strategic tracks for the future development of Europeana:

Aggregate content to build the open, trusted source of European heritage;

Facilitate knowledge transfer, innovation and advocacy in the cultural heritage sector;

Distribute their heritage to users wherever they are, whenever they want it;

Engage users in new ways of participating in their cultural heritage.

The emphasis in 2011 remained on aggregation and facilitation via the accumulation of content and the promotion of broader understanding around open data, the Europeana Licensing Framework that helps govern the relationships of Europeana, its data providers and its users, and the new Europeana Data Model that Europeana will gradually adopt. To this end over 50 workshops were held in 2011 and we participated directly in four major conferences: OpenCulture in Birmingham, EuropeanaTech in Vienna, European Cultural Commons in Poland and DISH in Rotterdam. These events helped us consolidate the Europeana Network to work out together the next steps for content providers, researchers and technologists.

This year also marked an important step forward in opening up information resources, as various institutions began to license their data under a Creative Commons Universal Public Dedication, or CCo licence. What this means in practice is that data relating to millions of digitised texts, images, video and audio files available on Europeana will become increasingly accessible

for anybody to re-use for whatever purpose they want. This further reinforces Europeana's new Data Exchange Agreement, an agreement between a content provider and Europeana under which metadata delivered to Europeana would be released under CCo. During the second half of 2012, when the agreement comes into public use, this standardised and interoperable licence will enable real creative re-use of our metadata.

Re-use of data

We also launched the API and Linked Open Data pilots to encourage the re-use of the data contributed by the cultural heritage institutions. This led to the running of the hackathons – a series of events for developers of apps – that Europeana held in six different countries this year. Experimenting with creative ideas, 130 participants with diverse backgrounds and expertise across Europe produced 68 innovative prototype apps ranging from mobile apps to apps with social and gaming components. Praised at the EU Digital Agenda Day in June 2011, these hackathons have demonstrated the immense potential that the re-use of online cultural resources entails for stimulating economic growth.

Community collection project

In March we also launched our first community collection project in Germany, «Europeana 1914–1918» that allows anyone to contribute personal memorabilia or stories from the First World War. Already over 25,000 digital files have been contributed and made available on Europeana. The opportunity to participate in recording history for future generations was welcomed by the public. Due to the project's success, we will be extending the initiative into four new countries and running public collection days to which people can bring their family papers and memorabilia from the First World War. The collecting will culminate in a major event hosted by the European Commission in May 2012 in Brussels. There we will launch a competition for the best application to be developed from our data – particularly the 1914–1918 material. The competition will show how our cultural heritage data can support digital development and innovation. As the year draws to an end, we are looking forward to the initiatives we'll be carrying out next year. We hope that 2012 will also see a lot of progress in making cultural heritage more accessible to all.

Information

Hint

Europeana (www.europeana.eu)

Global Perspectives on Digital History – Ein neues mehrsprachiges, hybrides e-Journal

Peter Haber, Executive Co-Editor

In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Publizierens in den Geisteswissenschaften fundamental verändert. Nebst Büchern und Zeitschriften ist eine Vielzahl neuer Formen entstanden, von wissenschaftlichen Weblogs über Fachportale bis hin zu e-Journals. Gerade e-Journals haben in den Geisteswissenschaften massiv an Bedeutung gewonnen, sehr viele dieser Periodika sind aber lediglich digitale Pendant zu bestehenden gedruckten Fachzeitschriften. Der gesamte Prozess vor der Publikation bleibt unverändert, verändert werden nur die Distributionskanäle.

Unter dem Namen PressForward hat nun das Roy Rosenzweig Center for History and New Media an der George Mason University ein Projekt lanciert, in dessen Rahmen neue Publikationsformate ausprobiert werden sollen. PressForward möchte effektive Methoden entwickeln, um die wichtigsten wissenschaftlichen Ergebnisse zu einem bestimmten Themenfeld im Netz zu sammeln, zu filtern und weiterzuverbreiten. Dabei sollen auch wissenschaftliche Weblogs, digitale Projekte und andere Formate berücksichtigt werden, die von den traditionellen Formaten wie Büchern und Aufsätzen nicht abgedeckt werden. PressForward ist dem Prinzip des Open Access verpflichtet, das auch von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften aktiv unterstützt wird.

Zeitschrift mit mehrstufigem Prozess

PressForward besteht zur Zeit aus einem Bündel von sechs Publikationen, wobei jede Publikation sich einem anderen Thema widmet und ein jeweils anderes redaktionelles Konzept verfolgt. Eine der Zeitschriften heisst Global Perspectives on Digital History (GPDH) und wurde von Mills Kelly, dem stellvertretenden Direktor des Roy Rosenzweig Centers, sowie Peter Haber und

Jan Hodel von hist.net (siehe S. 51) entwickelt. GPDH entsteht in einem mehrstufigen Prozess. Ausgehend von einem in den letzten Monaten erstellten Kompendium zur digitalen Geschichtswissenschaft, das rund 200 einschlägige Quellen enthält, wird ein Stream von nicht kuratierten Meldungen generiert, der in einem ersten Schritt gleichsam als Rohmaterial auf der GPDH-Website (wieder-)veröffentlicht wird. Aus diesem Informationsfluss werden interessante Beiträge teils mit algorithmisierten Verfahren, teils nach einem Redaktionsprozess ausgewählt und aufbereitet. Dabei werden von der Redaktion einzelne Themen herausgegriffen und die Autoren gebeten, die Blogbeiträge oder Kurzmeldungen zu längeren, ausgearbeiteten Texten zu erweitern. Diese werden nach einem offenen Peer-Review-Prozess als stabile Textversion auf der Website veröffentlicht und zweimal im Jahr zu Zeitschriften-Ausgaben zusammengestellt. Jedes Heft widmet sich einem Themenschwerpunkt und kann auch als gedruckte Ausgabe bestellt und abonniert werden.

Erstmals mehrsprachig

Als vorerst einziges Projekt im PressForward-Verbund ist GPDH mehrsprachig. In der ersten Phase wird die Plattform englisch- und deutschsprachige Beiträge umfassen, zusätzliche Sprachen sind geplant. Im Rahmen des von der amerikanischen Sloan Foundation unterstützten Projektes werden verschiedene Techniken des automatischen Übersetzens erprobt. Die nicht kuratierten Texte der Website sind bereits in der Testphase mit Hilfe von Google Translate in fast jede gewünschte Zielsprache übersetzbar. Die kuratierten Texte hingegen werden vorerst in Englisch oder Deutsch publiziert und von der Redaktion mit verschiedenen Metainformationen in der anderen (später: in den anderen) Sprache(n) versehen.

Ziele der Plattform

Die Plattform verfolgt somit zwei Ziele: Zum einen soll ein qualitativ hochstehendes Publikationsorgan für geschichtswissenschaftliche Fragestellungen im digitalen Kontext etabliert werden. Zu den geplanten Schwerpunkten gehören methodische, didaktische und wissenschaftshistorische Fragestellungen. Zum anderen versteht sich die Plattform Global Perspectives on Digital History als ein Medienexperiment, das die Möglichkeiten und Grenzen einer emergenten transnationalen und multilingualen Publikationskultur in den Digital Humanities ausloten möchte.

TextGrid – Vernetzte Forschungsumgebung in den eHumanities

Felix Lohmeier, Heike Neuroth, Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek, Göttingen

44

TextGrid¹ richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die digitale Werkzeuge und Dienste für die Beschreibung, Annotation, Erschließung, Auswertung und Publikation von Texten, Bildern, Handschriften, Noten und weiteren Objekten benötigen und die Wert auf die langfristige Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und vielfältige Nachnutzung von Forschungsdaten legen. Es ist ein Verbundprojekt mit zehn Partnern und wird seit Juni 2006 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

TextGrid bietet eine Desktop-Software mit Werkzeugen für die Annotation von Texten (TextGrid Laboratory) und ein vertrauenswürdiges Langzeitarchiv für Forschungsdaten (TextGrid Repository). Beide Komponenten sind eng miteinander in der virtuellen Forschungsumgebung² TextGrid verbunden, um den digitalen Forschungsprozess in der Editionswissenschaft, Linguistik, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Klassischen Philologie, Judaistik und weiteren Fachwissenschaften zu unterstützen. Als Ausgangsbasis bietet TextGrid eine umfangreiche Sammlung von literarischen Texten vom Anfang des Buchdrucks bis zu den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die sogenannte Digitale Bibliothek³. Im Dezember 2011, ein paar Monate nach dem Release von Version 1.0, nutzten bereits acht Forschungsverbände die Virtuelle Forschungsumgebung TextGrid insbesondere für die Erstellung wissenschaftlicher Editionen.

1 TextGrid: <http://www.textgrid.de>

2 Vgl. Definition der Arbeitsgruppe «Virtuelle Forschungsumgebungen» in der Schwerpunktinitiative «Digitale Information» in der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfelder/virtuelle_forschungsumgebungen/definition/

3 Textsammlung «Digitale Bibliothek»: <http://www.textgrid.de/digitale-bibliothek.html>

Beispiel Theodor Fontane

Im Forschungsprojekt zu Theodor Fontanes Notizbüchern⁴ ist geplant, zunächst die Digitalisate der Handschriften in TextGrid einzuspielen. Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter werden über das Rechtemanagement Zugriff auf die Daten bekommen, im Laufe der Zeit die Handschrift von Theodor Fontane entziffern und Transkriptionen mit dem XML-Editor erstellen. Dabei soll ein Metadatenschema zur automatischen Validierung benutzt werden, um die Kodierung einheitlich zu gestalten. In späteren Arbeitsschritten können Text- und Bildabschnitte miteinander verlinkt, Verweise auf Normdaten für Personen und Orte gesetzt und Register erstellt werden. Die Ergebnisse (Texte in XML und Bilder) sollen im TextGrid Repository publiziert und dabei automatisch mit persistenten Identifizierungen versehen werden. Über ein Portal werden die Notizbücher von Theodor Fontane dann kommentiert im Volltext langfristig (nach DFG-Richtlinien⁵) und zitierfähig zur Verfügung stehen. Die elektronische Edition wird noch einmal separat aufbereitet werden, aber auf die sicher abgelegten Daten im TextGrid Repository verweisen. Für die Buchpublikation kann ggf. das Modul XML-Print⁶ eingesetzt werden. Somit soll bei diesem Projekt der gesamte Forschungsprozess einer Hybrid-Edition unterstützt werden.

4 Vgl. Projekt «Genetisch-kritische und kommentierte Hybrid-Edition von Theodor Fontanes Notizbüchern basierend auf einer Virtuellen Forschungsumgebung» der Theodor-Fontane-Arbeitsstelle der Universität Göttingen: <http://www.uni-goettingen.de/de/303691.html>

5 Vgl. Vorschläge der DFG zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Empfehlung 7: http://www.dfg.de/foerderung/rechtliche_rahmenbedingungen/gwp/index.html

6 DFG-Projekt «Ein Modul zum Druck wissenschaftlicher Texte mit komplexen satztechnischen Layoutanforderungen auf der Basis von XML-Daten». Das Modul XML-Print wird in 2012 in TextGrid integriert. <http://xml-print.sourceforge.net/>

OpenEdition, un portail d'édition électronique pour les Sciences humaines et sociales

Marin Dacos, Directeur, Centre pour l'édition électronique ouverte, Université d'Avignon

OpenEdition offre à la communauté scientifique trois plateformes de publication et d'information en sciences humaines et sociales d'envergure internationale: *Revue.org*, *Calenda* et *Hypotheses.org*. Ces trois plateformes complémentaires constituent un dispositif d'édition électronique complet au service de l'information scientifique.

45

Die Abbildung gibt eine Übersicht über typische Arbeitsläufe einer mit TextGrid erstellten digitalen Edition.

Ausblick

TextGrid ist auf vielfältige Art und Weise nutzbar und auch offen für Erweiterungen, da die Software auf offenen Standards basiert und Eigenentwicklungen unter einer Open-Source-Lizenz frei zur Verfügung stehen. Jetzt, wo TextGrid von vielseitigen und zum Teil großen Forschungsverbänden aktiv genutzt wird, ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren zahlreiche Erweiterungen für fachwissenschaftliche Anforderungen die Virtuelle Forschungsumgebung TextGrid ausbauen. Eine Herausforderung stellt die Finanzierung des Dauerbetriebs von TextGrid nach Projektende im Mai 2012 dar. Das TextGrid-Konsortium wird dazu in Kürze einen Verein gründen, der als erster Schritt auf dem Weg zu einem institutionell verankerten und finanziell abgesicherten Dauerbetrieb dienen soll. Im März 2012 wird darüber hinaus die Version 2.0 mit weiteren neuen Werkzeugen und Diensten erscheinen.

OpenEdition konstruiert einen Raum, der der Wertschöpfung der Forschung gewidmet ist, indem er Hunderte von wissenschaftlichen Dokumenten frei zugänglich macht. Die Plattform hat die Aufgabe, den freien Zugang zur wissenschaftlichen Literatur zu fördern, während sie gleichzeitig die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Veröffentlichungen sicherstellt. Die Plattformen von OpenEdition haben im November 2011 über 2 Millionen Besuche verzeichnet.

Revue.org

Die Plattform *Revue.org* ist ein Portal für die humanen und sozialen Wissenschaften im weitesten Sinne. Das Ziel ist es, ein kohärentes Ensemble von Zeitschriften zu bilden, die nach ihrer wissenschaftlichen Qualität und ihrer politischen Haltung für die elektronische Edition ausgewählt sind. *Revue.org* umfasst heute über 300 Zeitschriften. Darüber hinaus werden europäische, süd- und nordamerikanische Zeitschriften zur Plattform hinzugefügt. Mehrere europäische Sprachen sind auf der Plattform vertreten.

Calenda

Calenda ist der wichtigste französischsprachige Online-Kalender für die humanen und sozialen Wissenschaften. Er ist frei zugänglich und informiert Studierende, Lehrende und Forscher über die Aktualität der Forschung. Er veröffentlicht über 17 000 wissenschaftliche Ereignisse, die von den Organisatoren der Veranstaltungen eingereicht und von einer spezialisierten Equipe validiert werden.

Hypotheses.org

Hypotheses.org ist eine Plattform für die Veröffentlichung von Forschungsnotizen. Die Forschungsnotizen werden

front une solution rapide et légère pour rendre compte régulièrement de recherches. Peuvent ainsi être créés des carnets de fouilles archéologiques, des chroniques scientifiques sur un thème précis, des carnets de bord d'une recherche collective en cours, des carnets de terrain, des blogs de revues ou de livres, des newsletters scientifiques, etc. Hypotheses.org accompagne le travail de mise en forme et de valorisation de projets éditoriaux en mettant à disposition des équipes les fonctionnalités souples d'un blog.

OpenEdition Books

En 2012, OpenEdition ouvrira une plateforme dédiée aux livres: OpenEdition Books. Elle offrira plus de 1000 livres publiés par une cinquantaine de presses universitaires européennes.

OpenEdition «Freemium», un modèle économique pour le libre accès

OpenEdition «Freemium» est un programme innovant dans le domaine de l'édition scientifique en libre accès. Il repose sur un modèle économique hybride qui combine libre accès à l'information et commercialisation de services générateurs de revenus pour les producteurs de ressources. Ce programme constitue une opportunité de placer les bibliothèques au centre du développement de l'édition en libre accès. Il s'agit tout simplement du moyen concret que propose le Cléo aux bibliothèques et aux éditeurs pour créer une alliance durable en faveur du libre accès en sciences humaines et sociales: deux tiers des revenus sont reversés aux revues et éditeurs partenaires qui adoptent le modèle «Freemium», le tiers restant permet de financer le développement de la plateforme. La totalité des revenus engendrés par

OpenEdition «Freemium» est donc réinvesti dans le développement de l'édition électronique scientifique en libre accès.

Ainsi, OpenEdition propose aux bibliothèques le programme OpenEdition «Freemium» leur permettant:

- d'accéder à six services premium spécialement conçus pour répondre à leurs besoins;
- de participer à la construction d'un modèle économique pour le libre accès et de disposer d'une alternative au modèle des plateformes en accès réservé, qui brident les usages de lecture et affaiblissent l'impact de la production scientifique;
- de produire une dynamique incitant plus de revues de qualité à rejoindre le libre accès.

Lusopenedition

Dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Gulbenkian, OpenEdition s'est doté d'un bureau à Lisbonne, chargé du développement des livres, revues, événements et carnets de recherche lusophones, qu'ils soient produits au Portugal, au Brésil, au Mozambique ou dans d'autres pays. Ces contenus sont mis en valeur sur Lusopenedition.org.

Le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo)

Le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo) est un centre financé par le CNRS, l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Aix-Marseille Université et l'Université d'Avignon. Il est doté de bureaux à Marseille, Paris et Lisbonne. Il travaille avec l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, en France, en Europe et dans le monde.

infoclio.ch et le web 2.0 – Quel avenir pour la commu- nication scientifique dans les sciences humaines?

Enrico Natale, Directeur infoclio.ch

infoclio.ch, le portail des sciences historiques en Suisse, a pour objectifs de favoriser la communication scientifique, de faciliter aux chercheurs l'utilisation des ressources numériques et d'augmenter la visibilité de la recherche historique suisse sur le web. Pour atteindre ces buts, infoclio.ch a fait dès ses débuts un usage extensif des technologies du web 2.0.

«What is the web 2.0 ?»¹ En 2005, l'éditeur Tim O'Reilly publie un article qui fera la fortune de l'expression «web 2.0». L'auteur y décrit l'apparition d'une série d'applications en ligne qui offrent aux utilisateurs la possibilité d'interagir avec les services du web. Désormais, l'internaute n'est plus considéré comme un consommateur passif, mais comme un acteur, susceptible de produire ses propres contenus, de les partager, et de collaborer avec d'autres utilisateurs.

Portail interactif

Dès son lancement en 2009, infoclio.ch a offert à ses utilisateurs la possibilité de se créer un profil sur le site, de marquer les ressources par un système de marque-pages, de commenter les pages du site, et de rédiger des billets sur le blog. Parallèlement, infoclio.ch a investi les grands réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter. Les fonctionnalités simplifiées d'interactions offertes par les réseaux sociaux facilitent la participation et permettent d'atteindre de nouveaux cercles d'utilisateurs. Chaque plateforme s'adresse à un public différent: Facebook permet de prendre contact avec un public généraliste, souvent jeune, intéressé par l'actualité de l'histoire; Twitter offre la possibilité de s'intégrer dans des réseaux professionnels dans les domaines de l'histoire digitale, de l'information documentaire ou des humanités numériques.

Services participatifs

Une fois constituée une masse critique d'utilisateurs, infoclio.ch a développé plusieurs services participatifs. L'agenda infoclio.ch – un calendrier national des manifestations en histoire – est ouvert aux ajouts des utilisateurs, qui viennent compléter la sélection de la rédaction. Les annonces d'emploi sont un autre service très apprécié qui reçoit régulièrement des contributions externes. Dans la même lignée, infoclio.ch a lancé en 2011 un service de comptes rendus de manifestations. Les jeunes chercheurs sont invités à rédiger un compte rendu de manifestation scientifique, qui est ensuite publié sur le portail. Plus d'une dizaine de comptes rendus originaux de manifestations ont ainsi vu le jour en 2011. Le blog d'infoclio.ch est également ouvert aux contributions externes, et accueille à ce jour les billets d'une vingtaine d'auteurs.

Evaluation par ses utilisateurs

Une étape supplémentaire a été franchie avec l'évaluation du portail infoclio.ch par ses utilisateurs. Conduite dans le cadre du projet ACCEPT du programme E-Lib.ch, l'évaluation consistait en un questionnaire en ligne sur les services du portail. Pour un projet en ligne comme infoclio.ch, sans contact direct avec son public, l'enquête a permis d'identifier le profil des utilisateurs, de sonder leurs attentes, et d'obtenir des retours sur les services proposés. Dans un environnement virtuel en perpétuelle mutation, le dialogue avec les utilisateurs devient un atout important pour le pilotage des projets numériques.

Partager rapidement les résultats

Avec les périodiques scientifiques, le colloque académique est l'un des piliers de la communication scientifique dans les sciences humaines. Si la publication des actes reste une entreprise éditoriale coûteuse et de longue haleine, différents outils en ligne permettent de partager rapidement les résultats d'une manifestation

¹ Tim O'Reilly, What Is Web 2.0?. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Softwares, oreilly.com, 30/09/2005.

au-delà des frontières souvent confidentielles de l'auditoire universitaire. Dès son premier colloque annuel en 2009 sur les «Médias et infrastructures numériques pour les sciences humaines», infoclio.ch a fait recours à plusieurs services du web social pour partager les contenus de ses manifestations. La plateforme Slide-share permet de publier en ligne les supports de présentation (Powerpoint, PDF, etc.). Les internautes peuvent ainsi en prendre connaissance, mais aussi les commenter, et les partager ou les intégrer sur d'autres sites web. Il en va de même avec les enregistrements sonores des conférences, qu'infoclio.ch partage sur le web grâce à la plateforme sociale Soundcloud. infoclio.ch propose ses services de mise en ligne de conférences académiques à des tiers. Plus d'une dizaine de colloques sont ainsi disponibles à l'écoute dans la rubrique «Multimédia» d'infoclio.ch.

Manifestations intégrant partage et collaboration

Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Désormais, certaines manifestations académiques intègrent dans leur fonctionnement-même les principes de partage et de collaboration du web 2.0. Le THATCamp (The Humanities and Technology Camp), organisé pour la première fois en Suisse à l'Université de Lausanne par infoclio.ch et divers partenaires en novembre 2011, est en effet une conférence sur les humanités digitales «générée par ses participants». Réunis en assemblée plénière, ces derniers étaient invités à proposer sur place des thèmes de

discussion. Une fois les propositions soumises au vote des participants, le programme final était constitué des propositions les plus plébiscitées. Autre innovation, l'usage d'un outil de prise de notes collaborative en ligne, qui a permis de produire à plusieurs mains et en temps réel les comptes rendus des discussions.² L'usage de Twitter pour résumer ou commenter en direct les propos des conférenciers est une autre tendance qui confirme la migration des pratiques du web 2.0 dans le domaine de la communication scientifique.

A venir

En 2012, infoclio.ch devient partenaire de la plateforme de carnets scientifiques hypothèses.org. Les carnets scientifiques sont un type de blogs académiques, dont le contenu est validé par un comité scientifique. infoclio.ch accompagnera notamment le lancement de la plateforme germanophone de-hypotheses.org et s'efforcera de faire connaître ce nouveau format de publication à la communauté scientifique suisse.

Les outils du web 2.0 contribuent au renouvellement des pratiques de communication scientifique dans les sciences humaines. En invitant les chercheurs d'une part à collaborer entre eux, d'autre part à chercher de nouveaux publics, le web 2.0 est une chance pour les sciences humaines, qui leur permettra d'apporter leur pleine et nécessaire contribution au développement de nos sociétés contemporaines.

² Les comptes rendus des sessions, ainsi que les interviews produits lors du THATCamp Switzerland, sont disponibles à l'adresse: www.switzerland2011.thatcamp.org

Von Dodis 1.5 zu metagrid.ch – Wegmarken auf dem Weg zu Dodis 2.0

Sacha Zala, Direktor DDS

Die Online-Datenbank Dodis der Forschungsgruppe Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS) ist seit Jahren ein beliebtes Arbeits- und Rechercheinstrument unter Studentinnen und Studenten, Historikerinnen, Journalisten und einer an der schweizerischen Aussenpolitik interessierten Öffentlichkeit. Die innovative Verbindung zwischen «klassischer» Aktenedition und «moderner» Datenbank macht die DDS zum zentralen Instrument der Erforschung der Geschichte der internationalen Beziehungen und der Zeitgeschichte der Schweiz.

Dodis gilt im internationalen Vergleich als best practice und erntet bei Kolleginnen und Kollegen im Ausland grosse Anerkennung. Gerade einem historischen Forschungsprojekt stünde es jedoch äusserst schlecht an, aus der Geschichte nicht die ganz fundamentale Lehre zu ziehen, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen soll, denn «wer zu spät kommt, den bestraft das Leben». Deshalb streben die DDS seit einiger Zeit eine Erneuerung und Optimierung von Dodis an. Die Datenbank soll als Forschungsinstrument benutzerfreundlicher und übersichtlicher gestaltet werden, neue Recherche-Elemente sollen hinzugefügt werden, die Übersichtlichkeit verbessert, Verbindungen zu anderen Datenbanken hergestellt, und kurzum soll alles getan werden, damit Geschichtsinteressierte auf Dodis möglichst ergiebige Informationen zu dem Thema finden, nach dem sie suchen.

Innovationen verbessern die Nutzungsmöglichkeiten

Eine erste Wegmarke in der Entwicklung von Dodis stellt die aktuelle Version «Dodis 1.5» dar. Dieser Schritt umfasst einerseits die optische und inhaltliche Neugestaltung der in die Jahre geratenen alten Website der DDS als stabile Basis für die Vermittlung der Forschungsanliegen und -resultate nach aussen, z.B. mittels e-Dossiers. Unter Beibehaltung der schlichten und

klassischen Gestaltung der alten Website erscheinen sowohl die Homepage dodis.ch sowie die Datenbank im neuen Kleid. Bei der Datenbank andererseits betrafen die Neuerungen von Dodis 1.5 die Darstellung der Suchresultate, die neu übersichtlicher, klarer und in attraktiverer Form angezeigt werden, bspw. durch die Ergänzung einer Bildvorschau auf die verbundene PDF-Datei. Neu ermöglicht auch ein OpenSearch-Plugin die Suche in der Datenbank direkt über die Navigationsleiste des Webbrowsers (Internet Explorer und Firefox). Eine ganz zentrale Innovation ist zudem die Einführung von Permalinks zu allen Inhalten der Datenbank, also zu Dokumenten, Personen, Körperschaften und geografischen Orten. Der Permalink ermöglicht im Gegensatz zur herkömmlichen URL eine stabile, dauerhafte, eben «permanente» und somit zitierfähige Verbindung zur gewünschten Information (z. B. dodis.ch/31583). Die letzte Innovation, die pünktlich auf die Vernissage des neuesten Bandes der Editionsreihe entwickelt wurde, ist die Kennzeichnung von Dodis-Dokumenten mit einem QR-Code. Die integrierten Kameras handelsüblicher Mobiltelefone oder die in Computern integrierte Webcam können diese Codes auf den Dokumenten lesen, identifizieren und direkt auf den entsprechenden Online-Datensatz auf Dodis verweisen. Quelle und quellenkritische Angaben sind somit direkt und fest verbunden. Damit verwirklicht sich die Strategie, alle Produkte der DDS – gedruckte Edition, digitalisierte Dokumente und Datensätze der Datenbank – eng zu verbinden.

Metagrid für die Online-Vernetzung

Es ist den DDS ein Anliegen, Innovationen und Neuerungen nicht im «stillen Kämmerlein» der eigenen Datenbank zu belassen, sondern eine rege Zusammenarbeit und einen intensiven Austausch auch mit anderen Institutionen und Projekten zur Schweizer Geschichte und der Geschichte der internationalen Beziehungen zu pflegen. So ist metagrid.ch ein von den DDS in Zusammenarbeit mit dem Historischen Lexikon der Schweiz

(HLS) und der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) initiiertes Projekt zur Online-Vernetzung von Materialien zur Schweizer Geschichte. Dieser Service erlaubt es, von verschiedenen Websites und Datenbanken Verbindungen unter jeweils gleichen Einheiten (Personen, Organisationen, geografischen Orten etc.) herzustellen, zu verwalten und auszuwerten. In ihrer täglichen Arbeit stellen Redaktorinnen und Redaktoren von Datenbanken Links zu anderen Webseiten her. So verweisen z.B. zahlreiche historische Forschungsprojekte auf Artikel des HLS. Diese Links haben jedoch den Nachteil, dass sie einseitig sind: Ein Link von der Seite A verweist auf die Seite B und stellt damit eine Verbindung zwischen den beiden Einheiten her. Allerdings profitiert nur die Seite A von dieser Information. Wenn nun die Seite B einen Link auf die Seite A machen möchte, muss die bereits gemachte Arbeit für den umgekehrten Weg wiederholt werden. Zudem ist es schwierig, die «statischen» Links im HTML-Format à jour zu halten. metagrid.ch löst diese Fragen auf eine simple und effiziente Art und Weise, indem es einen Webservice zur Verfügung stellt, der diese Links zwischen Datenbanken generiert. Die teilnehmenden Projekte von metagrid.ch optimieren und vereinfachen die Verwaltung von Links und die Aktualisierung dieser Daten.

Synergien nutzen

Jedes Projekt profitiert von den Informationen, die von anderen Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die Projekte haben auch die Möglichkeit, mittels Widgets, Links zu weiteren Seiten, die sie als nützlich empfinden, herzustellen. Dank diesem von metagrid.ch offerierten System ist es für die teilnehmenden Projekte möglich, den Informationsgehalt ihrer eigenen Forschungsprodukte zu erweitern und gleichzeitig ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Die Benutzerinnen und Benutzer verfügen dank des Webservices über eine vertrauenswürdige Informationsquelle mit zusätzlichen weiterführenden Quellen und Forschungsmöglichkeiten. metagrid.ch ist einerseits mit den bereits existierenden Standards zur Identifizierung und zum Datenaustausch (z.B. PND, VIAF, OCLC etc.) kompatibel, das System ist andererseits jedoch extrem flexibel, um auch ausserhalb dieser Standards zu funktionieren, da es nicht als zentralistische Monopollösung, sondern als «horizontale», föderative Vernetzung von Forschungsdatenbanken konzipiert wurde. Die Inhalte von Dodis sind ferner auch im europäischen Kulturportal Europeana «vertikal» vernetzt. Die DDS sind natürlich auch auf den Netzwerken Facebook und Twitter, der «social community» des Web 2.0 vertreten: Follow us!

hist.net – Eine internationale Plattform für Geschichte und digitale Medien

Peter Haber, hist.net, Universität Basel

Als hist.net 1999 ans Netz ging, gab es den Ausdruck «Digital Humanities» noch nicht, war Google erst einige Monate alt und waren die meisten Bibliothekskataloge nicht über das World Wide Web, sondern nur über relativ umständliche Telnet-Verbindungen zu erreichen – wenn überhaupt. Es war die Zeit, als das Internet so langsam in den Geisteswissenschaften Fuss zu fassen begann.

Der Anlass zur Gründung von hist.net Ende 1998 war relativ banal. Der Basler Historiker Jan Hodel und ich boten im Sommersemester 1999 am Historischen Seminar der Universität Basel zum ersten Mal einen Kurs mit dem Titel «Internet für Historiker» an und suchten nach einer Möglichkeit, die Kursunterlagen zur Verfügung zu stellen. Die einfachste Lösung damals war, eine eigene Plattform ins Netz zu stellen. Das Angebot auf hist.net wuchs schnell und die Plattform erlebte in den ersten Jahren eine beachtliche Dynamik: Zu den Kursunterlagen gesellten sich zahlreiche Projekte, die auf hist.net Unterschlupf fanden, Linklisten und Hintergrundinformationen ergänzen das Angebot. Mit der an der Universität Basel entwickelten History Toolbox kam 2001 auch ein Nachweissystem für bewertete historische Online-Ressourcen hinzu.

Eines der ersten Geschichtsblogs

2005 wurde das Angebot signifikant ausgebaut: hist.net startete eines der ersten deutschsprachigen Weblogs zum Thema Geschichte. Das Gemeinschaftsblog wird seither zur Hauptsache von den beiden hist.net-Gründern bespielt, aber immer wieder werden auch Gastbeiträge gepostet. Unter dem Namen Babelblog startete 2008 ein internationales Experiment mit Geschichtsbloggern aus diversen Ländern. Insgesamt erschienen bisher rund 1200 Beiträge ganz unterschiedlicher Länge. Nebst zahlreichen Kurzmeldungen publiziert hist.net

auch regelmässig längere Beiträge. Zu den Schwerpunkten gehören dabei digitale Arbeitsmethoden, die Didaktik digitaler Medien im Geschichtsunterricht und die Geschichte der Digital Humanities. Das Besucheraufkommen hängt von der Zahl der neu aufgeschalteten Beiträge ab und schwankt zwischen 100 und 300 täglichen Aufrufen. Zudem konsultieren täglich rund 150 unterschiedliche Besucher die Hauptseiten von hist.net.

Zusammenarbeit mit infoclio.ch

hist.net hat in den letzten Jahren mehrmals mit infoclio.ch zusammen Tagungen und Workshops organisiert: Im September 2009 fand in Bern die Veranstaltung «Digitale Medien und Infrastrukturen für die Geschichtswissenschaften» statt, im November 2010 in Basel ein internationaler Workshop zum Thema «Geschichtswissenschaften und Web 2.0», und im November 2011 schliesslich waren hist.net und infoclio.ch die Initianten des ersten schweizerischen THATCamps in Lausanne. Ein THATCamp – die Abkürzung steht für The Humanities and Technology Camp – ist eine Tagungsform, an der die Teilnehmenden das Programm vor Ort festlegen und vor allem in Workshops an konkreten Fragestellungen arbeiten. hist.net wird im November 2013 ein nächstes THATCamp in der Schweiz organisieren.

Internationale Kontakte

Nachdem mit der Trägerschaft der deutschen Mailingliste H-Soz-u-Kult an der Humboldt Universität zu Berlin schon seit Jahren eine enge Zusammenarbeit besteht, konnten auch die Kontakte zu französischen und amerikanischen Partnerorganisationen intensiviert werden. Im März 2012 wird in München eine gemeinsame Plattform für deutschsprachige Blogs im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften lanciert, die vom Deutschen Historischen Institut Paris, von hypotheses.org und hist.net initiiert wurde. Ebenfalls im Frühjahr 2012 startet das mehrsprachige e-Journal Global Perspectives on Digital History, die vom Roy Rosenzweig Center for History and New Media an der George Mason University und von hist.net konzipiert wurde (siehe auch S. 43).

Die organisatorische Unabhängigkeit von hist.net hat es möglich gemacht, dass die Plattform, die als kursbegleitende Web-Site begann, heute zu einem international vernetzten Knotenpunkt in den Digital Humanities geworden ist.

Das Linguisten-Forum

Jan Wohlgemuth, linguisten.de, Leipzig

52

Ursprünglich gedacht war das Forum linguisten.de als Diskussionsplattform der Studentischen Tagung Sprachwissenschaft (StuTS). Die Idee dazu entstand zirka 1997, als die regelmässigen StuTS-Teilnehmer den Wunsch äusserten, sich zwischen den Tagungen austauschen zu können. Seit seiner Wiedereröffnung (2004) versteht es sich jedoch auch als Forum zur Allgemeinen Sprachwissenschaft (Linguistik) und als universitäts- und organisationsunabhängiges Forum für Sprachwissenschaft. Wie die StuTS selbst ist auch dieses Forum ausdrücklich nicht auf Deutschland oder deutschsprachige Beiträge beschränkt.

Nach mehreren Unterbrechungen, Software- und Providerwechseln wurde das Forum im November 2005 neu gestartet und allgemeiner ausgerichtet, vor allem als sprachwissenschaftlich-philologisches Forum von und für Studenten. Das Forum ist aber grundsätzlich offen für alle, vom interessierten Laien bis zum Lehrstuhlinhaber. Das Themengebiet Sprachwissenschaft(en) wird hierbei grosszügig ausgelegt und soll weder Einzelphilologien noch Teil- oder Nachbardisziplinen ausschliessen. Jede wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sprache(n) ist erwünscht, egal, unter welchem Namen oder Denkmuster. Dabei sind auch interessierte Laien im Forum willkommen. Es gibt sogar eine Rubrik Fragen und Antworten («Ask a Linguist»), in der gerade auch Fachfremde ihre Fragen zur Linguistik, zu Sprache, Sprachen und Sprachlichem stellen können und fachkundige, allgemein verständliche Antworten bekommen.

Themen und Diskussionen

Besonders intensiv werden Themen aus dem Kernbereich der Sprachwissenschaft diskutiert, allen voran Phonetik und Graphematik, Syntax, Semantik und Morphologie. Aber auch das Thema Plansprachen stösst auf so grosses Interesse, dass wir dafür ein eigenes Unterforum geschaffen haben. Daneben werden auch praktische Informationen ausgetauscht, etwa zur

Studien(ort)wahl und zu Jobangeboten, zur Studienplanung und zu wissenschaftlichen Arbeitsmethoden. Bei alledem legen wir aber sehr viel Wert darauf, dass das Forum kein Hausaufgaben-Erledigungs-Service ist, sondern lediglich Tipps und Hilfe zur Selbsthilfe gibt.

Unabhängig und ehrenamtlich

Das Forum ist grundsätzlich nichtkommerziell und unabhängig. Es wird nicht durch Werbung o.Ä. finanziert. Die laufenden Kosten werden überwiegend vom im Impressum genannten Betreiber, dem Förderverein der StuTS e.V., sowie einigen Sponsoren und Mäzenen getragen. Sie alle erhalten jedoch ausser der Erwähnung und Verlinkung auf der Portalseite keine Gegenleistungen – vor allem keine Nutzerdaten! Serveradministration und Moderation sind ausschliesslich durch ehrenamtliche Tätigkeiten sichergestellt. Die Anmeldung und Teilnahme am Forum sind 100% unentgeltlich; bis auf einige Archivbereiche und die Benutzerprofilseiten ist das gesamte Angebot auch für nicht registrierte bzw. nicht angemeldete Gäste nutzbar.

Ausblick

Das Forum feierte gerade seinen siebten «Geburtstag» nach dem Neustart. Im zu Ende gegangenen Jahr 2011 hat es eine sehr optimistisch stimmende Entwicklung gegeben: Die Mitgliederzahlen gingen rapide in die Höhe und mit ihnen die Zahlen der neuen Themen und Beiträge im Forum. Durch die Vernetzung via Twitter und Facebook erreichen wir ausserdem auch eine Vielzahl Leser, die keine angemeldeten Forenbenutzer sind. In dieser Richtung soll das Forum auch weiter wachsen, zum Beispiel durch eine Verzahnung mit dem «Glottopedia»-Projekt (www.glottopedia.org) oder weiteren webbasierten Angeboten wie Maillisten, Datenbanken und Blogs. Ein grosser Wunsch der Betreiber ist es, noch mehr «etablierte Profis», sprich Dozenten und Professoren, ins Boot zu holen. Hiervon versprechen wir uns nicht nur eine engere Verzahnung mit der Fach-

welt, sondern auch ertragreichere und interessantere Diskussionen.

53

Archivierung und leichte Durchsuchbarkeit

Wenngleich Foren als «web 1.0»-Technologie oft totgesagt werden, haben sie doch nach wie vor ihre Berechtigung. Die Archivierung und leichte Durchsuchbarkeit sind ein Vorteil gegenüber schnelllebigeren Plattformen wie Twitter. Im Forum können Themen auch nach Monaten noch einmal mit Leichtigkeit aufgegriffen und neu belebt werden, wenn sich z.B. neue Entwicklungen ergeben. Dies, sowie die Werbefreiheit und die Unabhängigkeit von Grossanbietern wie Google oder Facebook, halten wir für Vorteile, die auch in den kommenden Jahren den Bestand und die Aktivität des Forums sichern werden.

Digital Humanities – die anderen Geisteswissen- schaften

Gerhard Lauer, Universität Göttingen, Göttingen Centre for Digital Humanities

54

Computer machen einen Unterschied, auch in den Geisteswissenschaften. Sie ermöglichen einerseits neue Methoden und Verfahren, sind aber andererseits kostenintensiv und aufwändig. Welche Bedeutung Computer letztlich für die Geisteswissenschaften haben werden, beginnen wir gerade erst zu entscheiden.

Computer machen einen Unterschied. Das ist keine neue Einsicht, sondern eine schon 1937 von dem genialen Computer-Vordenker Alan Turing formulierte Einsicht, als Turing sein erstes Konzept für eine «Universal machine» formuliert hat. Der Unterschied einer solchen, später dann auch «digital computer» genannten Maschine gegenüber anderen Maschinen bestand und besteht darin, dass sie nach einem Regelbuch die gestellten Aufgaben abarbeitet, das Regelbuch aber an die jeweilige Aufgabe flexibel angepasst werden kann und dass es für die Lösung der gestellten Aufgaben keine Grenze ihrer Kapazität gibt, etwa durch die zur Berechnung einer Aufgabe zur Verfügung stehende Papier.

Auswirkungen für die Geisteswissenschaften

Die Idee hatte Folgen, auch für die Geisteswissenschaften, und das schon sehr früh. Im Jahr 1949 begann der Jesuitenpater Roberto Busa zusammen mit dem IBM-Gründer Thomas J. Watson eine auf Lochkarten gestützte Konkordanz aller 11 Millionen Worte der Werke des Heiligen Thomas von Aquin zu erstellen. Die arbeitsaufwändigen Erstellungen von Konkordanzen und Kookkurrenzen in der Lexikographie, dann die Wortstatistiken etwa zur Unterscheidung von Autorhänden standen am Beginn der computergestützten Geisteswissenschaften. Dazu kamen Bibliographien, dann auch der Bibliothekskatalog. Alles war zunächst auf Texte fokussiert, aber nicht mehr primär nach den einzelnen Philologien sortiert, sondern generisch angelegt. Das noch kleine Forschungsfeld des «Literary

and Linguistic computing» gewann mit der Computerlinguistik dann auch ein erstes, eigenständiges Forschungsfeld, wo der Computer den disziplinären Unterschied ausmacht. Elektronische Editionen kamen in den Literaturwissenschaften hinzu, andere Disziplinen wie besonders die Archäologie mit ihrem besonderen Interesse an Georeferenzsystemen folgten.

Erste Schritte Richtung «digital humanities»

Mit der Entstehung des Internets dann wurden aus «humanities computing» die weiter gefassten «digital humanities». Sie erschliessen heute einerseits in der Tiefe einzelne Werke, man denke etwa an die grossen Ausgaben der Werke Darwins, Leonardos oder Mozarts. Andererseits ermöglichen sie den Zugang zu bis vor Kurzem unvorstellbar grossen Korpora, ob solche von Grabungsdaten oder von Millionen von Büchern. Google Books ist das dafür das wohl einschlägigste Projekt, das schon heute mit mehr als 15 Millionen Büchern einen Unterschied macht. Das, was als «close reading» den Geisteswissenschaften vertraut ist, gehört damit zu den Digital Humanities ebenso wie das «distant reading» sehr grosser Korpora, die nur ein Computer lesen kann.

Neue Ansätze und Konzepte

Computer machen spätestens heute einen Unterschied auch in den Geisteswissenschaften, weil sie traditionell abgelehnte oder irrelevante Methoden in diese Fächer einbringen. Die historisch-hermeneutischen Fächer sehen sich mit anderen Ansätzen und Konzepten geisteswissenschaftlichen Arbeitens konfrontiert. Diese anderen Geisteswissenschaften nutzen Statistiken und Stemmata, sie zählen, rechnen und interpretieren so anders, als es diese Fächergruppe gewohnt ist und ihre Prägung durch das 19. Jahrhundert vorgibt. Die Validierung ihrer Ergebnisse erfolgt mit erweiterten Verfahren der Plausibilisierung, ja kann als empirischer erscheinen und gilt daher als ein möglicher Verwissenschaft-

lichungsschub der Geisteswissenschaften. Und das verändert die Disziplinen. Denn wissenschaftliche Disziplinen werden nicht nur durch ihr Gegenstandsfeld definiert, sondern mindestens so sehr durch ihre Methoden, durch die sie erst ihre Gegenstände herstellen. Die Linguistik ist für diesen Wandel ein Beispiel. Die historisch orientierte Sprachwissenschaft ist längst einer eher formalen und eben vielfach computergestützten Linguistik gewichen. Und Computerlinguistik ist ein etabliertes Teilfach geworden und manche ihrer Ergebnisse erscheinen ganz selbstverständlich in Journalen wie «Nature». Es spricht vieles dafür, dass solche Umbauten der traditionellen Geisteswissenschaften auch in anderen Fächern anstehen oder schon wie in der Archäologie längst begonnen haben.

Kostenintensiv und aufwändig

Das ist aber kein Automatismus, schon weil die Digital Humanities nicht nur Neues erschliessen, sondern auch eine Kostenseite haben. Auf dieser Kostenseite ist vor allem die Entwertung der eingeübten historisch-hermeneutischen Methoden zu verzeichnen. Das nicht deshalb, weil diese mit einem Mal obsolet werden würden, was wenig wahrscheinlich ist. Sondern schlicht durch den Umstand, dass für die Digital Humanities jeder noch einmal zur Schule gehen und dort Dinge der Logik, der Algorithmen und Statistik lernen muss. Diese Entwertung etablierter Wissensordnungen, ihrer Institutionen und Vertreter treibt die Opposition gegen die digitale Welt gerade in den Geisteswissenschaften an. Kulturkritische Topoi der Technikkritik kommen hinzu, das «Warme» der Kultur gegen die «Kälte» der technischen Zivilisation in Stellung zu bringen. Man betreibt nun mal lieber Kulturtheorie als Methodendiskussion. Erschwerend kommt dann auch der Umstand hinzu, dass Digital Humanities eine eher kollaborative Forschung meint, denn der Aufwand zur Durchführung, und sei es auch nur den einer Edition eines einzelnen Textes, übersteigt zumeist die Kompetenzen eines Einzelnen. Kollaborative Praxen der Forschung aber passen kaum zu dem genieästhetisch eingefärbten Selbstverständnis des Intellektuellen wie des Gelehrten. Auch das trägt dazu bei, dass Digital Humanities nicht einfach die Zukunft der Geisteswissenschaft sind. Und schliesslich drittens brauchen die Digital Humanities Investitionen, nicht nur solche in digitale Infrastrukturen, sondern vor allem in Ausbildung. Es gibt die Köpfe nicht einfach, die computergestützte Methoden in den Geisteswissenschaften zum Leuchten

bringen können. Umbauten in den Studiengängen und die Etablierung von Zentren für Digital Humanities sind erst zu leisten. Alles das braucht Zeit, Engagement und ein Umdenken.

Offensichtliche Vorteile beschleunigen die Entwicklung

Zu erwarten ist daher ein Umbau in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und ein Umbau von der Peripherie ins Zentrum. Dort, wo die Vorteile der Digital Humanities evident sind wie in der Linguistik oder Archäologie, werden oder sind digitale Umbauten der Fächer schon selbstverständlich. Computer machen hier schon den Unterschied aus, ja entscheiden vielfach darüber, was noch zur Disziplin hinzugezählt wird, was nicht. Dort, wo die digitalen Ansätze mit dem etablierten Selbstverständnis der Fächer konfliktieren, der Mehrwert computergestützter Methoden aber nur ansatzweise erkennbar ist, werden Digital Humanities noch länger am Rande bleiben. Wir wissen schlicht nicht, wie rasch sich Verfahren der automatisierten Bildererkennung entwickeln, und können daher nicht absehen, wie sich das für Fächer wie die Kunstgeschichte auswirken wird. Wie gut Textmining grosse Korpora erschliessen kann, ist gegenwärtig nur ansatzweise abzuschätzen. Ob die Analyse der Musik Mustererkennungsverfahren sinnvoll anwenden kann, ist ebenfalls derzeit nur wenig mehr als eine Vermutung. Und ob virtuelle Forschungs-umgebungen, die Untersuchungsobjekte, Werkzeuge und Publikationen in einer Umwelt zusammenführen, unsere Zukunft auch in den Geisteswissenschaften sind, ist Gegenstand erster Überlegungen. Es spricht vieles dafür, dass auch die Geisteswissenschaften so selbstverständlich digital werden, wie es andere Wissenschaftsbereiche längst sind. Computer machen auch für die Geisteswissenschaften einen Unterschied, aber welchen, das beginnen wir gerade erst zu entscheiden.

Informationen

Weitere Informationen

www.gcdh.de

www.gerhardlauer.de

Schlüssel für Clio: Digitale Daten und die Suche nach einer neuen Quellenkritik

Monika Dommann, Präsidentin infoclio.ch

56

Mit dem Zugang zu elektronischen Daten verändern sich die medialen und epistemischen Grundlagen der Geschichtsschreibung. Die Geschichtswissenschaft wird sich künftig mit der Frage beschäftigen müssen, wie die Quellenkritik für digitale Dokumente erweitert werden müsste, angesichts der Potenziale für neue Analysetechniken, welche zunehmend auf fragmentierende Zugriffe abzielen. Wichtig ist, dass die Zugänglichkeit zu Forschungsdaten in der digitalen Welt nicht eingeschränkt wird, denn abgestufte Eintrittsschranken sind für die Wissenschaft fatal.

Es ist für Akademiker des 21. Jahrhundert zur Notwendigkeit geworden, über eine gute IP-Adresse zu verfügen. Eine der Max-Planck-Gesellschaft ist gut. Auch eine der ETH ist schick. Noch besser ist allerdings, zusätzlich eine in Übersee vorrätig zu haben. Oder auf ein hochwertiges Beziehungsnetz zurückgreifen zu können, das einem zur Not aushelfen kann.

Adressen spiegeln die ökonomischen Ressourcen des Adressaten. Sie sind diskrete Hinweise, die folgenreiche Unterscheidungen nach sich ziehen. Das trifft auf Hausadressen genauso zu wie auf IP-Adressen. Denn IP-Adressen entscheiden über die Zutrittsrechte zu elektronischen Daten. Gute IP-Adressen funktionieren nämlich wie Passepartouts: Sie gewähren Zugang zu den aktuellsten Zeitschriften, sie verschaffen Einblick in die elaborierten Datenbanken von kommerziell operierenden Informations Providern und erschliessen den Weg zu den Digitalisaten von vergriffenen Drucksachen.

Wer nicht über eine «gute» IP-Adresse verfügt, wird im günstigeren Fall mit Abstracts abgespeist und dem Hinweis, dass das ganze Objekt per Kreditkarte käuflich erworben werden könne. Oder es ergeht ihm wie dem Spaziergänger auf der Suche nach dem lauschigsten Aussichtsort an Berg-, Meer- oder Seelage, der durch ein verschlossenes Tor mit dem Hinweisschild «Privatbesitz: Kein Zugang» gestoppt wird. Full Viewability ist

ein Privileg, beim Naturspektakel wie im World Wide Web.

Digitale Schranken gefährden Zugang

Abgestufte Eintrittsschranken zur digitalen Welt sind für die Wissenschaft fatal. Sie limitieren den Zugang zu Forschungsdaten, bevorzugen Forscherinnen an finanzstarken Institutionen und zementieren damit alte Privilegien, die eigentlich durch das World Wide Web in Frage gestellt wurden. Während früher Geisteswissenschaftler bevorzugt waren, die sich in der Nähe der wichtigen Bibliotheken aufhielten oder sie zumindest auf Forschungsreisen temporär besuchen konnten, sind digitale Bibliotheken prinzipiell für alle PC-Benutzer mit Internetzugang von Addis Abeba bis Zagreb jederzeit zugänglich. Diese neue Zugänglichkeit ist jedoch durch digitale Schranken auf Basis der IP-Adressen gefährdet. Es kann nicht im Interesse der Forschung sein, wenn den Mitgliedern finanzkräftiger Institutionen Privilegien verliehen werden, von denen die übrigen Mitglieder der Scientific Community ausgeschlossen sind. Denn der ungehinderte Zugang zu Forschungsdaten sorgt dafür, dass auch Novizen der Zugang zu den invisible colleges der Wissenschaft offen bleibt.

Veränderte Grundlagen

Mit dem Zugang zu elektronischen Daten verändern sich auch die medialen und epistemischen Grundlagen der Geschichtsschreibung. Bei der Suche nach analogen Texten und Bildern halfen die Ordnungs- und Suchsysteme der Bibliothekare und Archivare weiter, die auf Schlagworten (die in der englischen Sprache sinnigerweise key words genannt werden) basierten. Doch eröffnen sich der Historiographie im World Wide Web neue Suchstrategien, deren epistemologische Folgen die Geschichtswissenschaft bislang kaum wahrgenommen und reflektiert hat. Die Frage, wie sich Forschungsfragen (und damit auch ihre Resultate) verändern, wenn sie auf immer umfassenderen Volltextsuchen basieren,

drängt sich zunehmend auf. Auch für die historische Bildforschung schafft das elektronische Archiv neue Möglichkeiten, welche die historische Methodik verändern werden und die Frage aufwerfen, wie sich der Zugang zu historischen Bilddokumenten wandelt, wenn künftig nicht mehr ausschliesslich ein Thesaurus auf Basis von Wörtern als Suchfilter verwendet wird, sondern auch ein Thesaurus auf Basis von Algorithmen in den Dienst der Bildrecherche gestellt werden kann. Die Historiker des 19. Jahrhunderts haben die Methode der Quellenkritik entwickelt, die auf eine Erschliessung des Entstehungskontextes der Quelle und ihrer Bedeutung zielten. Die Geschichtswissenschaft wird sich künftig mit der Frage beschäftigen müssen, wie die Quellenkritik für digitale Dokumente erweitert werden müsste angesichts der Potenziale für neue Analysetechniken, welche zunehmend auf fragmentierende Zugriffe abzielen.

Fazit

Das wachsende Angebot an digitalen Daten bildet keinen Passepartout zu Forschungsdaten. Dass diese künftig für alle Wissenschaftlerinnen zur Verfügung stehen, dafür müssen die wissenschaftspolitischen Gremien, Bibliotheken und Archive durch die Schaffung von liberalen Rahmenbedingungen sorgen. Die potenziell erweiterte Zugänglichkeit zu Daten in der digitalen Welt darf nicht durch Privilegien eingeschränkt werden. Die Historiker sind ihrerseits nun vor die höchst produktive Aufgabe gestellt, neue Analysetechniken zu entwickeln, um elektronische Daten zu suchen, analytisch zu entschlüsseln und die veränderten medialen und technischen Bedingungen der Datengenerierung auch epistemologisch im Rahmen einer erweiterten Quellenkritik zu erfassen.

62. Pennsylvania Dutch Wooden Lock. (Above) Locked, key out of lock. The two tumbler are resting in the grooves of the bolt (dotted lines), securing it as if they were nails. (Below) Unlocked, key inserted and raised, lifting the tumbler and releasing the bolt. The modern lock is shown in the same phase: the key has aligned the joints of the tumbler, allowing key and plug to rotate.

Pennsylvania Holzschloss (um 1800) und ein Yale Schloss, das um 1860 patentiert wurde.

Mitgliedsgesellschaften

Sociétés membres

genieß

die

poesie

arbeit

besitz

mutig

vage n

respekt

wenn

weich

grübel

dich

bleich

Keine Angst vor Gedichten!

Christine Lötscher

Unter dem Motto «Wenn an Stangen Schlangen hängen» drehte sich an der Jahrestagung des Schweizer Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) vom 9./10. September 2011 alles um Rhythmus und Reim in Kinder- und Jugendmedien.

«Was will uns der Dichter damit sagen?», lautet eine der meistgefürchteten Fragen im Deutschunterricht. An der Jahrestagung des SIKJM im Centre Löwenberg bei Murten wurde diese Frage gerade nicht gestellt – stattdessen eröffneten sich spannende Einblicke ins Spannungsfeld von Freiheit und Regel im Umgang mit der lyrischen Sprache.

Ingrid Tomkowiak, Forschungsleiterin und Vorsitzende der Geschäftsleitung des SIKJM, zeigte in ihrem Eröffnungsreferat, wie Gedichte lange als Erziehungsinstrumente missbraucht wurden: «Hände falten, Köpfchen senken, immer an den Herrgott denken», war einer der einprägsamsten Sprüche, bei dem der Knüppel schon in der Sprache steckt.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute, wo das Auswendiglernen von Gedichten nicht mehr zum Pflichtprogramm gehört, entdecken Kinder und Lehrpersonen die Lust an der gebundenen Sprache neu; nicht zuletzt die aktuelle Forschung im Bereich Neurowissenschaft und literale Frühförderung beweist, dass die kindliche Freude am rhythmischen Reimgeklingel und die spätere Lust am Regelverstoss oder am Nonsense-Gedicht nichts anderes ist als eine hocheffiziente Form von Lernen. Wenn Sprachspiele und Lieder mit Bewegung kombiniert sind – was kleine Kinder besonders lieben –, regt das die Sprachentwicklung nachhaltig an.

Kreatives Spiel mit der Lyrik

Die aktuelle Lyrik für Kinder, etwa von Jürg Schubiger, Arne Rautenberg oder Jan Koneffke, der als Redner und Workshop-Leiter in Murten zu Gast war, ist lebendiger Beweis für das kreative Spiel, das mit dem lyrischen Re-

gelwerk getrieben werden kann. Jan Koneffke plädierte in seinem Vortrag für die Freiheit poetischer Sprachspiele und betonte, dass das Gedicht nicht auf eine fixe Wahrheit abzielt, sondern auf die Wahrhaftigkeit lebendiger, sinnlicher Erfahrung. In Anlehnung an den grossen Lyriker Peter Rühmkorf beschrieb er die Lyrik als einen utopischen Raum, in dem freier geatmet, inniger empfunden, radikaler gedacht und dennoch zusammenhängender gefühlt werden kann als in der sogenannten wirklichen Welt. Wie sehr lyrische Weltwahrnehmung aus der Sprache, ihren Klängen und Bildern heraus generiert, und wie Literatur immer auch Gelesenes und Gehörtes weiterdenkt und -spinnt, erläuterte Koneffke nicht nur theoretisch, denn ein wesentlicher Teil seines Vortrags waren eigene Gedichte mit ihrer Entstehungsgeschichte. So vermittelte er seine Einsichten in die Werkstatt des Autors auf höchst anregende Weise und machte neugierig aufs Ausprobieren.

Sprachmusik in allen Variationen

In den Workshops gab es dann Gelegenheit, sich mit Sprachmusik in allen Variationen auseinanderzusetzen, vom Fingervers für die ganz Kleinen bis zum Poetry Slam für Jugendliche. Laut lesen, Singen, Selbermachen war angesagt, denn Gedichte wirken gerade deshalb so einprägsam und lustvoll, weil sie etwas Körperliches sind. Ihr Klang geht durch die Ohren, der Rhythmus in die Beine. Es zeigte sich, dass es gar nicht schwer ist, die Lust am Dichten zu wecken; offensichtlich steckt besonders in literaturinteressierten Menschen, wie es Lehrpersonen und Bibliothekarinnen sind, ein Dichter oder eine Dichterin: Im Workshop von Jan Koneffke schrieben die Teilnehmenden begeistert eigene Gedichten – und nahmen nebenbei Ideen für den Unterricht mit. Die Informationen, die in den Vorträgen von Irene Pieper (über Rhythmus in der Prosa) und Regula Stibi (über Funktion und Qualität von Kinderliedern) vermittelt wurden, konnten ebenfalls in der Praxis vertieft werden. Und als Guy Krneta zusammen mit Michael Pfeuti am Kontrabass – beide sind Mitglieder der Spoken-Word-Gruppe «Bern ist überall» – auftrat, waren sämtliche Ohren gespitzt.

Die Tagung des SIKJM nahm die Erkenntnisse der Forschung ernst und verband das Vermitteln und Diskutieren von literaturwissenschaftlichen und didaktischen Erkenntnissen mit der praktischen Arbeit am Text und am Vortrag. So lag immer Poesie in der Luft.

Erhaltung des Kulturerbes anhand touristischer Inwertsetzung?

Bruno Wegmann, Institut für Populäre Kulturen Zürich, und Sabine Eggmann, Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV)

60

«Kultur» und «Tourismus» standen als Leitbegriffe über einer Tagung, die am 27. und 28. Oktober unter dem Motto «Immaterielles Kulturerbe – Chancen für Kultur und Tourismus» im Verkehrshaus Luzern abgehalten wurde. Zur Veranstaltung, die im Kontext der UNESCO-Konvention zum Immateriellen Kulturerbe und deren Umsetzung in der Schweiz stand, hatte die Hochschule Luzern, Abteilungen Musik und Tourismuswirtschaft, zusammen mit der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, dem Bundesamt für Kultur und der Schweizerischen UNESCO-Kommission eingeladen.

Ein Grundanliegen der TagungsmacherInnen bestand im interdisziplinären Zugang zu dem sonst meist in getrennter Praxis behandelten Thema, und entsprechend betont wurde der gemeinsame Dialog. In Vorträgen und Ateliers sollten aktuelle Aufgaben angegangen werden, die sich aus einer Verbindung von «Kultur» und «Tourismus» ergeben könn(t)en: «Welche Bedürfnisse bestehen auf Seiten der Kultur und des Tourismus in Bezug auf den kreativen Erhalt und die Förderung lebendiger Traditionen? Kann der Tourismus die Bewahrung von Traditionen unterstützen? Welches sind die Chancen und Risiken einer touristischen Inwertsetzung des immateriellen Kulturerbes?»

Zusammenarbeit, auch in der Praxis?

Die Vorträge am Morgen wurden von verschiedenen Seiten der Tourismuswirtschaft – Dozierende der HSLU und Praktikerinnen direkt aus dem ökonomischen Feld –, von Akteurinnen des «Kulturerbes» sowie von Seiten des Bundes (BAK) bzw. der UNESCO-Kommission Schweiz bestritten. Die verschiedenen Parteien bzw. Positionen schienen sich in den Vorträgen recht harmonisch zu ergänzen: Zusammenarbeit, Interdisziplinarität und Austausch zugunsten einer Erhaltung «lebendiger Tra-

ditionen» mithilfe touristischer Inwertsetzung wurden wiederholt betont und gefordert. Wohl nicht wenige BesucherInnen der Tagung stellten sich beim gelungenen Steh-Mittagessen aber die Frage, wie es um die präsentierte Harmonie in der Praxis stehen würde. Scheint in der Kultur- und Tourismuslandschaft Schweiz tatsächlich die Sonne, wie dies auf den zahlreichen farbigen Bildern der Präsentationen gezeigt wurde?

Ist der Tourismus Teil des Kulturerbes?

Etwas turbulenter wurden in diesem Sinn die Diskussionen in den vor allem von kulturwissenschaftlichen VertreterInnen geleiteten und durch Inputreferate initiierten Nachmittagsateliers geführt. Diese wurden danach in einem moderierten Plenum zusammengeführt. Dort wurde der Ton deutlich kritischer, indem das Verhältnis von «Kultur» und «Tourismus» noch einmal neu befragt wurde: Können die beiden Bereiche überhaupt getrennt voneinander gedacht und praktiziert werden? Gehört nicht eigentlich Tourismus zu einem sehr wichtigen und lebendigen Kulturerbe der Schweiz? Wie lassen sich «Authentizität» und «Echtheit», die immer wieder als Charakteristika bzw. Qualitätskriterien von «lebendigen Traditionen» benannt – oder beschwört – wurden, definieren, evaluieren und vermitteln?

Reflexions- und Diskussionsprozess

Dass all die an der Tagung gestellten Fragen nicht unbedingt zu ihrer sofortigen Beantwortung formuliert wurden, sondern vielmehr einen Reflexions- und Diskussionsprozess zu einem zeitgemäss relevanten Thema anstossen sollten, trug dazu bei, keinen schalen Nachgeschmack aufkommen zu lassen. Die unterschiedlichen Akteure überhaupt zusammen auf eine Bühne zu bringen, die in einen längeren Prozess der Auseinandersetzung mit Kulturerbe und Tradition eingebunden ist, kann als Erfolg und Gewinn gewertet werden. Dementsprechend war die Ergänzung des Tagungsprogramms vom Donnerstag durch unterschiedliche Exkursionen am Freitag eine dieser Kontextualisierungen. In Führungen entlang der Museggmauer, in die Altstadt Luzerns und durch das Hotelleriegewerbe Luzerns sowie durch die Sonderausstellung zur Geschichte des Tourismus im Nidwaldner Museum Stans, die alle in ihrer Weise zum immateriellen Kulturerbe beitragen, wurden die Themen und Diskussionspunkte vom Vortag konkretisiert und vertieft.

Archives littéraires et numérisation de manuscrits

Bénédicte Vauthier, professeure de littérature espagnole, Université de Berne

Les 17 et 18 novembre 2011 s'est tenu à l'Université de Berne un colloque international portant sur les Archives littéraires, la numérisation de manuscrits et l'édition d'avant-textes hispaniques contemporains, soutenu par l'ASSH et les Ambassades d'Espagne et de France en Suisse.

En organisant ce colloque structuré autour de trois axes (Archives littéraires, encodage XML-TEI et éditions), le but n'était pas de réunir autour du manuscrit littéraire les seuls spécialistes du livre papier (conservateur, archiviste, éditeur, directeur de maison d'édition) qui ont longtemps pu travailler en solitaires vu que, une fois le travail en archives effectué, l'édition d'une œuvre ne nécessitait généralement d'autres compétences que philologiques. Les technologies numériques ont, en effet, révolutionné le monde de l'écrit, de la création à l'édition, en passant par sa diffusion et sa conservation. Aux côtés des premiers, étaient dès lors également invités Robert Juan-Cantavella, écrivain espagnol familier des nouvelles technologies, un informaticien et des chercheurs en sciences humaines impliqués dans des projets de bibliothèques virtuelles ou d'édition numérique.

Défi autour des Digital Humanities

Au fil des conférences, s'est alors fait entendre le besoin de reconnaissance d'une spécificité des Digital Humanities déjà bien implantées dans le monde anglo-saxon et, pour partie, dans les universités allemandes, mais encore trop souvent absentes dans les pays de langue romane, voire en Suisse. Le cloisonnement traditionnel entre disciplines (lettres et sciences humaines, d'un côté, informatique, de l'autre) ne facilite certes guère les échanges entre des chercheurs pourtant condamnés à travailler main dans la main dans des projets numériques qui présupposent une plus grande interdisciplinarité des savoirs et des compétences et une collaboration plus étroite entre institutions de conservation, de recherche et de diffusion. De la même manière,

d'aucuns n'ont pas manqué de souligner l'importance d'adopter un langage informatique standardisé dans des projets d'édition et de diffusion numérique: encodage et balisage en XML selon la Text Encoding Initiative, l'un des standards informatiques les plus répandus dans les projets numériques, ce qui garantit l'interopérabilité des opérations.

Les journées se sont terminées sur la présentation du projet pilote d'édition génétique numérique en TEI de l'avant-texte de *Paysages d'après la bataille de Juan Goytisolo*, projet réalisé en collaboration entre Malte Rehbein, chercheur au Zentrum für digitale Edition (Université de Würzburg) et moi-même.

61

Informations

Lien

Programme du colloque:
<http://www.kas.unibe.ch/manhis11/>

A noter

En septembre 2012, Bénédicte Vauthier coordonnera un Workshop international sur l'édition et la «Text Encoding Initiative». Soutenu par le Fonds national suisse et le TGE Adonis (plateforme française pour un accès unifié aux données et documents numériques des sciences humaines et sociales), une trentaine de chercheurs issus d'institutions et d'universités suisses et européennes y participeront.

Das Theater der Information/The Play of Print and Performance, 1820–1850

Angela Esterhammer und Klaus Müller-Wille, Universität Zürich, Hans-Georg von Arburg, Université de Lausanne

62

Unter dem Titel «Das Theater der Information/The Play of Print and Performance, 1820–1850» organisierten die Autoren vom 1. bis 4. September 2011 einen internationalen Workshop in der Villa Garbald in Castasegna/Bergell (GR), zur Hälfte finanziert durch die SAGW.

Das wissenschaftliche Forschungsgespräch widmete sich der in den Literatur- und Kunstwissenschaften oft unterschätzten Epoche vom Ende der napoleonischen Herrschaft bis zu den bürgerlichen Revolutionen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Arbeitshypothese lautete, dass die Geringschätzung dieser Epoche als einer ästhetisch epigonalen Zwischenzeit revidiert werden muss, sobald man die Perspektive von ästhetischen Wertungskriterien auf performanz- und medientheoretische sowie wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen umstellt. In den verschiedensten nationalen Milieus, die sich in diesen Jahrzehnten ausdifferenzierten, bildete sich nämlich ein beachtliches Selbst- und Problembewusstsein für die Medialisierung und Historizität ästhetischer Diskurse und Praktiken heraus.

Drei Problemfelder

Diese Hypothese wurde von fünfzehn LiteraturwissenschaftlerInnen aus Anglistik/Amerikanistik, Germanistik, Slavistik, Skandinavistik und Komparatistik an exemplarischen Materialien aus den entsprechenden Fachbereichen diskutiert. Dabei wurden in einer offenen Debatte die drei folgenden Problemfelder präzisiert:

(1) Für die besagte Medialisierung spielen mehr oder weniger informelle Formen des Theaters (Improvisation, Vaudeville, Pantomimen etc.) eine entscheidende Rolle. Die Reinszenierung ästhetischer und kultureller Materialien (engl. «Remediation»), die das Neue in der Wiederholung des Altbekannteren profiliert, rückt damit auch die spezifische Leistungsfähigkeit der Moderne ins Bewusstsein der Zeitgenossen.

(2) Die technologischen Innovationen im Zuge der industriellen Revolution stellen die Produktion, Rezeption und Distribution von Kunst unter ganz neue Vorzeichen. Buchdruck, Tages- und Fachpresse werden zu absolut zentralen Mitspielern in der ästhetischen Kommunikation, indem sie oft bereits im künstlerischen Produktionsprozess intervenieren und so ästhetische Standards wie «Genie» oder «Original» entweder aushebeln oder mindestens völlig neu codieren.

(3) Mit der Beschleunigung kultureller Dynamiken und der Pluralisierung ästhetischer Orientierungen verschieben sich auch die Aufmerksamkeitszonen der Kunst und Kunsttheorie. Statt der überkommenen künstlerischen und kulturellen Normen steht die Komplexitätsreduktion durch Selektion, Organisation und Systematisierung im Vordergrund.

Ungeklärt geblieben ist u.a. die Frage nach der ästhetischen Produktivität politischer Regierungs- und Regulierungsinstrumente (Zensur) im europäischen Vergleich sowie das methodische Potenzial des historisch wie systematisch nicht hinreichend scharfen Informationsbegriffs.

Gute Rahmenbedingungen

Das Arbeitsgespräch wurde von allen Teilnehmern als äusserst inspirierend und produktiv erfahren. Die Formel, nach der vorab verteilte Kurzpapers paarweise konstellierte und im Plenum diskutiert wurden, erwies sich für die Ziele eines prozessual angelegten Forschungstreffens als ideal. Voraussetzung dafür war die Bereitschaft aller TeilnehmerInnen, von den Denk- und Methodenreflexen der eigenen Disziplin zu abstrahieren und auf alternative Ansätze aus anderen Wissenskulturen einzugehen. Nicht zuletzt trugen auch der ebenso konzentrierte wie gastfreundliche Rahmen des Denklabors Villa Garbald und das herrliche Spätsommerwetter zum Gelingen des Tagungsprojekts bei.

Mit der Hoffnung auf ein Follow-up verbindet sich der herzliche Dank der Organisatoren an die SAGW, die diesen fachlich wie menschlich ertragreichen Wissensaustausch durch ihre grosszügige Teilfinanzierung ermöglicht hat.

zitter

schule

schmerz

lachen

kaputt

idylle

chaos

illusion

abenteuer

kontrolle

International

THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION

HORIZON 2020

Die Geistes- und Sozialwissenschaften im Horizon 2020

(bk) Das Positionspapier der All European Academies (ALLEA) sowie der offene Brief an die europäische Forschungskommissarin zeigten Erfolg: Die Geistes- und Sozialwissenschaften werden nun im nächsten europäischen Forschungsrahmenprogramm «Horizon 2020» explizit einbezogen. Am 24. Mai 2012 zeigt die SAGW an einer gemeinsamen Tagung mit der ALLEA und Euresearch Möglichkeiten auf, wie sich die schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften optimal einbringen können.

Für das neue europäische Forschungsrahmenprogramm «Horizon 2020» waren ursprünglich kaum Themen der Geistes- und Sozialwissenschaften vorgesehen. Im Namen der All European Academies (ALLEA) rief die British Academy zu einer koordinierten Aktion auf und forderte ein Forschungsprogramm «Understanding Europe» (siehe Bulletin 3/2011). Kritisiert wurde insbesondere der Fokus des Forschungsrahmenprogramms auf wirtschaftliche Aspekte. In einem Positionspapier betonte die ALLEA, dass einige der ganz grossen europäischen Herausforderungen nicht mit Technologien gelöst werden können, sondern einer geistes- und sozialwissenschaftlichen Analyse bedürfen.

Erfolgreicher Protest

Die ALLEA war nicht die einzige, die den fehlenden Einbezug der Geistes- und Sozialwissenschaften kritisierte: Mehr als 22 500 Unterstützer unterschrieben einen offenen Brief an die EU-Kommissarin für Forschung und Innovation, Máire Geoghegan-Quinn, und forderten eine starke Verankerung der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften im nächsten europäischen Forschungsrahmenprogramm. Mit Erfolg: Die Kommissarin zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und sagte ihnen eine zentrale Rolle in Horizon 2020 zu.

Im Vorschlag vom 30. November 2011 zu Horizon 2020 setzte die Europäische Kommission drei Prioritäten: 1. Excellent Science, 2. Industrial Leadership und 3. Societal Challenges. Die Rolle der Geistes- und Sozialwissenschaften wird wie folgt beschrieben: «Social sciences and humanities research will be fully integrated into each of the general objectives of Horizon 2020. This will include ample opportunities for supporting such research through the European Research Council, the Marie Curie actions or the Research Infrastructures specific objective. Social sciences and humanities are also mainstreamed as an essential element of the activities needed to tackle each of the societal challenges to enhance their impact. In addition, the specific objective «Inclusive, innovative and secure societies» will support social sciences and humanities research into issues of a horizontal nature such as the creation of smart and sustainable growth, social transformations in European societies, social innovation, innovation in the public sector or the position of Europe as a global actor.»

Einbezug schweizerischer Geistes- und Sozialwissenschaften

Wie und mit welchen Schwerpunkten sich die schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften einbringen können, ist Thema der Tagung «The place of the Swiss Social Sciences & Humanities in the EU Horizon 2020» vom 24. Mai 2012 in Bern (detaillierte Informationen auf Seite 19). Bitte reservieren Sie sich bereits jetzt dieses Datum.

Weitere Informationen

Informationen zur Veranstaltung vom 24. Mai demnächst unter:

www.sagw.ch/veranstaltungen

Vorschlag der Europäischen Kommission zu Horizon 2020:

[http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com\(2011\)_811_final.pdf#view=fit&pagemode=none](http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf#view=fit&pagemode=none)

Offener Brief

www.eash.eu/openletter2011

Publikationen Publications

«Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz»

Akten der Tagung vom 25. Januar 2011, Zürich, Bern 2011, SAGW-Eigenverlag

Innerhalb ihres Schwerpunkts «Sprachen und Kulturen» hat die SAGW bisher acht Publikationen aufgelegt und sieben Tagungen durchgeführt. Neuste Publikation dieser Reihe sind die Tagungsakten zur Veranstaltung «Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz», welche am 25. Januar 2011 an der Universität Zürich stattgefunden hat. Die Artikel der Referenten belegen einmal mehr, wie vielschichtig der Kulturbegriff ist und wie kontrovers er auch in der heutigen Gesellschaft ausgelegt wird; ausschlaggebend dafür, wie er interpretiert und verstanden wird, sind jeweils die durch unterschiedliche Lebenswelten und soziale Milieus geprägten Perspektiven und Erfahrungshorizonte des Individuums. Entsprechend zeichnet sich eine multikulturelle, multilinguale und multireligiöse Gesellschaft nicht nur durch Vielfalt und Bereicherung aus, sondern sie kann zu Missverständnissen und im schlimmsten Fall zu Konflikten führen. Noch komplexer ist die Frage nach der Definition kultureller Vielfalt sowie deren Einstufung beziehungsweise Wertung in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft.

Diese Publikation kann kostenlos bei der SAGW bezogen oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: <http://www.sagw.ch/publikationen> (unter Sprachen und Kulturen).

Weitere Informationen

Publikationen in der Reihe «Sprachen und Kulturen»

(Publikationen aus der Reihe der Nationalen Wörterbücher finden Sie auf der Folgeseite)

Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer
Herbsttagung vom 12./13. November 2009 in Bern, Eigenverlag, Bern 2010

Das Idiotikon: Schlüssel zu unserer sprachlichen Identität und mehr?
Frühjahrestagung der SAGW in Zürich, 24. April 2008, Eigenverlag, Bern 2008

Sprachendiskurs in der Schweiz: vom Vorzeigefall zum Problemfall?
Tagung der SAGW in Biel, 11. November 2005, Eigenverlag, Bern 2005

Muslimen in der Schweiz
Tagung der SAGW in Fribourg, 24./25. Mai 2002, Eigenverlag, Bern 2003

Langues et production du savoir
Colloque de l'ASSH à Lugano, 14 juin 2002, Eigenverlag, Bern 2003

Viersprachig, mehrsprachig, vielsprachig. La Suisse, un pays où l'on parle quatre langues... et plus
Tagung der SAGW in Biel, 14. November 2002, Eigenverlag, Bern 2003

Iso Albin, Cristian Collenberg: «Rätoromanische Volks- lieder aus der mündlichen Tradition»

Schwerpunktreihe «Sprachen und Kulturen», Heft
3, 108 Seiten, mit CD-ROM, Bern 2011, SAGW-
Eigenverlag

68

Die Publikation befasst sich mit der rätoromanischen Volks- und Sprachkultur in Graubünden. Es ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einer weiterführenden Auswertung einer umfangreichen Sammlung von Dokumenten zu rätoromanischen Volksliedern, die während des zweiten Drittels des 20. Jahrhunderts im Auftrag der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde (SGK) mit dem Ziel einer Veröffentlichung angelegt wurde. Die Publikation gibt eine Übersicht über die vielen Belege von (weltlichen) Volksliedern, welche die Sammlung umfasst. Dann wird der Bestand auch anhand von ausgewählten Beispielen, welche die Vielfalt und die Varietäten aufzeigen sollen, in einen Zusammenhang gestellt, unter inhaltlichen und musikalischen Aspekten kommentiert und interpretiert. Schliesslich soll in groben Zügen angedeutet werden, welche Möglichkeiten für die vertiefte Auswertung des Materials bestehen und welche nächsten Schritte auf dem Weg zu einer umfangreicheren Darstellung vorgesehen sind.

Die Publikation ist im Rahmen der Schwerpunktreihe «Sprachen und Kulturen» bei der SAGW erschienen. Sie kann unter info@sagw.ch bestellt werden.

Weitere Informationen

Publikationen

Weitere Publikationen in der Reihe «Nationale Wörterbücher» (Publikationen aus dem Schwerpunkt «Sprachen und Kulturen» finden Sie auf der vorangehenden Seite.)

Les patois valaisans

Publication dans le cadre des vocabulaires nationaux et du projet prioritaire «langues et cultures», Edition ASSH, Cahier II, Berne 2010, 42 pages

Freiburgerdeutsch

Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Eigenverlag, Heft I, Bern 2009, 63 Seiten

«Intimité et intrusion»

Rapport concernant le cycle d'ateliers interdisciplinaires «Medical Humanities» de l'ASSM et de l'ASSH, édition Académies suisses des sciences, Berne 2011

L'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) ont organisé en 2009 et 2010 trois ateliers sur le thème «Intimité et intrusion», dans le cadre des congrès annuels de psychiatrie, de médecine intensive et de médecine interne. Les ateliers ont abordé la thématique du champ de tension qui peut apparaître entre la nécessité des interventions diagnostiques et thérapeutiques, d'une part, et la préservation de la sphère intime dans le contexte de la maladie, du handicap et du traumatisme, d'autre part. Le rapport écrit par Sibylle Obrecht Lösche ne se contente pas de dresser le bilan et de résumer les trois ateliers, mais il contextualise également les résultats de ces derniers en les reliant à des débats récents du domaine des Medical Humanities.

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW

Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

Mitgliedsgesellschaften und Unternehmen der SAGW

Sociétés membres et entreprises de l'ASSH

A Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS), Société suisse d'études africaines (SSEA), www.sagw.ch/africa | Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA), Société Suisse d'économie et de sociologie rurale (SSE), www.sga-sse.ch | Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft (SVAW), Association suisse pour l'étude de l'Antiquité (ASEA), www.sagw.ch/svaw | Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten (SAUTE), Société suisse d'études anglaises (SAUTE), www.sagw.ch/saute | Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft (SAG), Société suisse des américanistes (SSA), www.ssa-sag.ch | Vereinigung der Freunde Antiker Kunst, Association suisse des amis de l'art antique, www.antikekunst.ch | Archäologie Schweiz, Archéologie Suisse, www.archaeologie-schweiz.ch | Schweizerische Asiengesellschaft (SAG), Société Suisse-Asie, www.sagw.ch/asiengesellschaft **B** Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB), Société suisse de gestion d'entreprise, www.sagw.ch/sgb | Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF), Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE), www.sgbf.ch | Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE), Société suisse d'éthique biomédicale (SSEB), www.sagw.ch/sgbf | Schweizerischer Burgenverein, Association suisse pour châteaux et ruines, www.burgenverein.ch **C, D, E** Schweizerische Ethnologische Gesellschaft (SEG), Société suisse d'ethnologie (SSE), www.seg-sse.ch **F** Schweizerische Friedensstiftung, Fondation suisse pour la paix – swisspeace, www.swisspeace.ch **G** Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG), Société suisse d'histoire (SSH), www.sgg-ssh.ch | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG), Société académique des germanistes suisses (SAGG), www.sagg.ch **H** Schweizerische Heraldische Gesellschaft (SHG), Société suisse d'héraldique (SHG), www.schweiz-heraldik.ch | Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH), www.sagw.ch/sseh | Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden (VSH), Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université (AEU), www.hsl.ethz.ch **I, J** Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung (SGJF), Société suisse d'études juives (SSEJ), www.sagw.ch/judaistik | Schweizerischer Juristenverein (SJV), Société suisse des juristes, www.juristentag.ch **K** Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM), Institut suisse Jeunesse & Médias (SIKJM), www.sikjm.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM), Société suisse des sciences de la communication et des mass media (SSCM), www.sgkm.ch | Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE), Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE), www.nike-kultur.ch | Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Société d'histoire de

l'art en Suisse (SHAS), www.gsk.ch | Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS), Association suisse des historiennes et historiens de l'art (ASHHA), www.vkks.ch | Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (SIK), Institut suisse pour l'étude de l'art (ISEA), www.sik-isea.ch **L** Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SAGVL), Association suisse de littérature générale et comparée (ASLGC), www.sagw.ch/sgavl **M** Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK), Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOIC), www.sagw.ch/sgmoik | Verband der Museen der Schweiz (VMS)/International Council of Museums (ICOM), Association des musées suisses (AMS)/Conseil International des Musées (ICOM), www.museums.ch | Schweizerische Musikforschende Gesellschaft (SMG), Société suisse de musicologie (SSM), www.smg-ssm.ch **N** Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS), Association suisse des études nord-américaines (SANAS), www.sagw.ch/sanas | Schweizerische Numismatische Gesellschaft (SNG), Société suisse de numismatique, www.numisuisse.ch **O** Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft, Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien, www.sagw.ch/sgoa | Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften, Société Académique Suisses des Etudes de l'Europe de l'Est, www.sagw.ch/sags Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, www.bibliothek-oechslin.ch **P** Schweizerische Philosophische Gesellschaft (SPG), Société suisse de philosophie (SSP), www.sagw.ch/philosophie | Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW), Association suisse de science politique (ASSP), www.sagw.ch/svpw | Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP), Société suisse de psychologie (SSP), www.ssp-sgp.ch **Q, R** Schweizerische Vereinigung für internationales Recht (SVIR), Société suisse de droit international (SSDI), www.sagw.ch/svir | Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft (SGR), Société suisse pour la science des religions (SSSR), www.sgr-sssr.ch | Societad Retorumantscha (SRR), www.drg.ch | Collegium Romanicum, www.sagw.ch/collegium-romanicum **S** Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH), www.unige.sts.ch | Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS), Association Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (ASSC), www.sagw.ch/semiotik | Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS) | Société suisse d'études scandinaves (SGSS), www.sagw.ch/sgss | Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik (SVSP) | Association Suisse de Politique Sociale, www.svsp.ch | Schweizerische Gesellschaft für Soziologie (SGS), Société suisse de sociologie (SSS), www.sagw.ch/soziologie | Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG), Société suisse de linguistique (SSL), www.sagw.ch/ssg | Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SGS), Société Suisse de Statistique (SSS), www.stat.ch | Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung, Société suisse de recherches en symbolique,

www.symbolforschung.ch **T** Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur (SGTK), Société suisse du théâtre (SST), www.mimos.ch | Schweizerische Theologische Gesellschaft (SThG), Société suisse de théologie (SSTh), www.sagw.ch/sthg **U** Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF), Société académique suisse pour la recherche sur l'environnement et l'écologie (SAGUF), www.saguf.scnatweb.ch **V** Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW), Société suisse des sciences administratives (SSSA), www.sgvw.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV), Société suisse des traditions populaires (SSTP), www.volkskunde.ch | Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik (SGVS), Société suisse d'économie politique et de statistique (SSEPS), www.sgvs.ch **W, X, Y, Z** swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung (SZF), swissfuture – Association suisse pour la recherche prospective (SZF), www.swissfuture.ch

Unternehmen Entreprises

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS), Documents diplomatiques suisses (DDS), www.dodis.ch | Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS), Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), www.fundmuenzen.ch | infoclio.ch, www.infoclio.ch | Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), www.hls.ch | Jahrbuch für Schweizerische Politik, Année politique Suisse, www.anneepolitique.ch | Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB), Glossaires nationaux de la Suisse, www.sagw.ch/nwb

Generalsekretariat der SAGW

Generalsekretär

Dr. Markus Zürcher

Stv. Generalsekretär/Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Beat Immenhauser

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Nadja Birbaumer, lic. ès lettres

Manuela Cimeli

Bernadette Flückiger, lic. phil. hist.

Marlène Iseli, lic. phil. hist.

Martine Stoffel, lic. ès lettres

Personal/Finanzen

Annemarie Hofer

Christine Kohler

Öffentlichkeitsarbeit

Daniela Ambühl

Beatrice Kübli

Administration

Gabriela Indermühle

Delphine Quadri

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Hirschengraben 11, Postfach, 3001 Bern

Tel. 031 313 14 40

Fax 031 313 14 50

www.sagw.ch

E-Mail: sagw@sagw.ch

E-Mail an die Mitarbeiter/-innen: vorname.nachname@sagw.ch

ISSN 1420-6560

1 | 2012

a⁺ Mitglied der
Akademien der Wissenschaften Schweiz